

2015
30 01
Moscow

СБОРНИК

XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»

DIGEST

XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE

«THE FORMATION OF
ECONOMIC PORTRAIT OF A
NATIONAL INFRASTRUCTURE
COUNTRY: METHODOLOGICAL
AND THEORETICAL ASPECTS»

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»
(30 января 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы»: «Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. – 106с.
ISSN: 6827-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: www.moscowcef.ru

Телефон: +7 (968) 758 04 79

Содержание БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кешенкова Н.В. БАНКОВСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТЫ: ПРОЦЕДУРА УНИЧТОЖЕНИЯ	6
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ.	
Белецкая С.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ.....	8
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ	
Алиева Б.Р. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ	12
Грибов П.Г. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД	14
Христолюбова Н.Е. ЧЕЛОВЕК КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	17
Малая К.Э., Могхарбел Н.О. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.	20
Нестеров А И О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ДЕНЕГ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ АЗИИ.....	23
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.	
Попова А.Ю., Максимова К.Л. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	27
МЕНЕДЖМЕНТ	
Свиридова Е.С. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В НЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	30
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ	
Рашкеева И.В. РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	32
Строева Г.В. ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	34

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Baizhaksynova G.K., Manap A.S.

WAYS TO PROVIDE COMPETITIVENESS OF THE MEAT DIRECTION IN THE
POULTRY FARMING IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN38

Матковская Я.С., Титаренко С.Е.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....41

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ.

Никульшина Е.С.

РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ.....45

Рябова Н.Н., Иткин Б.С.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПЕРИОД
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА47

Рябова Н.Н., Иткин Б.С.

ПРИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ51

Сердюков В.А.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ54

Сулейменова Ш.Т., Садвокасова К.Ж.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ: ИНДИКАТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА..57

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Киргизова Н.П.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ.....63

Кривцова М.К., Подзорова М.А., Тамбиев Э.Р.,

АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ66

Кулагина Е.

«ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»69

Кульжанова В.С.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ73

Меленькина С.А.

КОМПЛЕКСНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....77

Кураев И.А., Мурап В.И.

КОРПОРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ80

Нефёдов А.С.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДФО И ПУТИ РАЗВИТИЯ ОЭС
ВОСТОКА.....84

Панурин В. Н., Савченко И. И. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В АНАЛИЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	87
Ратина М. «УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ КАДРОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ»	90
Сажнева Л. П. «ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	93
ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	
Семенова О.Ю., Ойнаганова М.Р. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ	95
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ	
Ходзинская А.Б. АДАПТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА	100
Лисин Д.В. ПОНЯТИЯ ИНВАРИАНТА И БАЗЫ ПРЕЙСКУРАНТА КАК СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.....	103

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кешенкова Н.В.

К.э.н., Старший менеджер

Управления розничных операций Банка Возрождение (ОАО)

г. Ярославль, РФ

БАНКОВСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ И ПИН-КОНВЕРТЫ: ПРОЦЕДУРА УНИЧТОЖЕНИЯ

На сегодняшний день в розничном банковском бизнесе процедура по уничтожению банковских пластиковых карт и ПИН-конвертов, срок действия которых истек, по мнению автора, не достаточно автоматизирована.

Так, сегодня процедура уничтожения банковских пластиковых карт и ПИН-конвертов выглядит следующим образом:

1. Сотрудник банка вручную выбирает карты из контейнера для хранения банковских карт и отбирает ПИН – конверты с истекшим сроком действия.

2. Номер каждой карты (ПИН-конверта), ФИО владельца карты (ПИН-конверта) и наименование платежной системы сотрудник банка вручную заносит в Акт уничтожения пластиковых карт и ПИН-конвертов и т.д.

3. Копирует карты на листе бумаги форматом А4 и прикладывает к акту уничтожения пластиковых карт и ПИН-конвертов.

В результате оформления данной трудоемкой процедуры возникают ошибки связанные с цифрами, буквами и т.д. Также данная процедура занимает много времени.

Автор предлагает автоматизировать данную процедуру таким образом, чтобы в результате акт уничтожения пластиковых карт и ПИН-конвертов формировался автоматически в банковской программе и в дальнейшем был распечатан ответственным сотрудником банка и подписан членами комиссии (см. Приложение 1).

Для этого автор предлагает применить фильтр, чтобы сначала в программе задав параметры выгрузить все карты с истекшим сроком действия (не уничтоженные) и ПИН - конверты. Затем нажав кнопку «Сформировать акт» данные были выгружены и сформированы в виде таблицы в текстовый редактор Microsoft Word for Windows. После выгрузки данных сотруднику банка остается только распечатать и отдать на проверку акт членам комиссии, а также отобранные по списку акта банковские пластиковые карты и ПИН-конверты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Управляющий _____ филиалом
 Банк « _____ » (ОАО)

 (ФИО)
 « __ » _____ 200__ г.

АКТ
 уничтожения банковских карт и ПИН-конвертов

Комиссия в составе: _____

_____ настоящим актом подтверждаю, что « __ » _____ 200__ г. было проведено уничтожение следующим банковских карт и ПИН-конвертов:

№ п/п	Номер карты	Тип карты/ ПИН-конверты	Срок действия	Владелец	Причина уничтожения
1.					
2.					
...					

Всего карт:

из них: системы VISA –
 системы MC –

Всего ПИН-конвертов:

из них: ПИН-конверты системы VISA –
 ПИН-конверты системы MC –

Члены комиссии: _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ.

Белецкая С.А.
магистрант, 1 курс
Дальневосточный Федеральный Университет
г. Владивосток, РФ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Согласно проведенным исследованиям инновационное развитие общества, развитие информационных технологий, охватывает все сферы жизнедеятельности. На современном этапе инновации, не могли не затронуть повседневную жизнь бухгалтера. Инновационными в бухгалтерском учете, по моему мнению, являются изменения в области взаимодействия и документооборота.

Главная инновация последних лет – появление сервисов обмена документами. Современный бухгалтер может обмениваться электронными документами с налоговыми органами, внебюджетными фондами, государственными органами статистики, а так же со своими контрагентами, не выходя из офиса. Благодаря возможностям работы с сервисом обмена отправить юридически значимый документ можно за считанные секунды.

Информационные технологии являются наиболее важными составляющими процесса использования информационных ресурсов в бухгалтерском учете и предоставлении отчетности. К настоящему времени можно выделить ряд эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом развитием научно - технического прогресса, появлением новых технических средств переработки информации.

В современном обществе решения задач бухгалтерского учета предусматривает внедрение автоматизированных информационных систем в процесс оплаты взносов, а так же формирования отчетности во внебюджетные фонды. Инновации в этой области уменьшает количество затрачиваемого времени, которое является результатом наличия человеческого фактора, а также позволяет по - новому организовать работу бухгалтеров, высвободить их от трудоемких процессов ручной обработки учетной информации, постоянных смен форм отчетности.

Отчетность во внебюджетные фонды - включает в себя совокупность документов, отражающих сведения об исчислении и уплате взносов [4, с.7]. Взаимодействие организаций с внебюджетными фондами имеет свою историю, начиная от предоставления отчетности лично инспектору в рукописном виде до бесконтактной передачи данных через интернет.

Эволюция этапов развития информационных технологий: на бумажном носителе; отправка налоговой отчетности почтой; сдача в специализированных центрах, которые по защищенным каналам связи передают информацию во внебюджетные фонды; сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи; сдача отчетности через Интернет.

Личное предоставление отчетности во внебюджетные фонды на бумажном носителе - этот способ является традиционным и самым первым для России. Налогоплательщик должен явиться с отчетностью и лично предоставить все необходимые документы сотруднику того или иного фонда.

Отправка отчетности почтой - согласно статье 80 НК РФ, почтовое отправление с отчетностью должно являться письмом с описью вложения. В случае отправки налоговой отчетности любым другим почтовым отправлением оно может быть не рассмотрено по причине нарушения действующего порядка предоставления документов. Опись представляет собой специальную форму, в которой перечислено содержимое конверта. Один экземпляр описи вкладывается в сам конверт. Второй экземпляр описи остается у бухгалтера и служит подтверждением отправки отчета. Обязательно на таком документе должен стоять почтовый штампель с датой отправления, так как согласно пункту 4 статьи 80 НК РФ, дата отправления письма с описью вложения считается датой подачи отчетности [1, с.22]. К положительным моментам сдачи документов при помощи почты можно отнести удобство, а так же доступность, так как тарифы на почтовые отправления ФГУП «Почта России» очень доступны. К отрицательным относятся все минусы работы почты – возможная потеря или повреждение письма, длительные сроки доставки, что может повлечь за собой административное производство, так как внебюджетные фонды не будут знать, предоставлена отчетность или нет, несоответствие даты отправления в квитанции и на конверте.

Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи – этот способ является самым инновационным, молодым и прогрессивным, он стремительно развивается и все больше и больше налогоплательщиков выбирают его для сдачи отчетности. Специальные телекоммуникационные компании, имеющие договор с ФНС РФ и внебюджетными фондами, согласно которому, они могут принимать отчетность у налогоплательщиков и в электронном виде передавать ее по защищенным каналам. Такие компании вправе заключать с налогоплательщиками договор, по которому они предоставляют ему возможность на возмездной или безвозмездной основе предоставлять им отчетность по каналам связи. Кроме того, налогоплательщику согласно договору предоставляется возможность сдавать и отчетность в ПФР, ФСС и органы статистики таким же образом. Компаний, предоставляющих такой комплекс услуг, сейчас немало на рынке.

На сайтах специализированных компаний – операторов есть специальное программное обеспечение, которое постоянно обновляется в соответствии с изменениями форм отчетности, сроков и т.д. Данное ПО, как правило, связано со многими программами популярными учета и ведения бухгалтерии, в том числе такого производителя как 1С. Информация, которую оператор получает как через Интернет, так и лично в офисе, отправляется в зашифрованном виде.

Таким образом, разница между бесплатной в офисе телекоммуникационной компании и подачей отчетности через интернет состоит лишь в удобстве и экономии времени, впрочем, нужно вносить

ежегодную абонентскую плату, технически эти два способа никак не различаются.

В последнее время в связи с заявлениями Президента часто заходит речь о системе электронного правительства. В частности, Портал государственных услуг Российской Федерации уже активно работает, открыта сложная процедура регистрации, для жителей некоторых регионов открыт доступ к услугам, предоставляемым через Интернет. На портале предусмотрена функция сдачи отчетности, с развитием этого Портала, отпала потребность в компаниях - посредниках, а налогоплательщики подают напрямую свои документы в налоговую службу и во внебюджетные фонды.

В 2011 году после принятия государством Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной подписи" отправка отчетности (через Интернет) может производиться непосредственно с рабочего места плательщика и абсолютно не требует дублирования на бумаге [6, с.5].

Сдача отчетности в электронном виде, по закону, возможна лишь в случае защищенности документооборота, если передаваемая информация не подвержена несанкционированному доступу. Защита информации обеспечивается средствами криптографической защиты информации – электронной цифровой подписью.

Преимущества сдачи отчетности через Интернет: 1. Отправлять документы в контролирующие органы можно 24 часа в сутки; 2. Не зависимо от расстояния и часового пояса, в любой конец света, можно отправить отчет всего за 5 минут; 3. Отправляя документы через Интернет, Вы получаете гарантию защиты отчетности от несанкционированного доступа.

Благодаря встроенной системе проверки ошибок в программу 1С-«Бухгалтерия», отчеты можно будет отправлять с первого раза, без ошибок. Хорошим подспорьем для субъектов малого предпринимательства являются специализированные лицензионные программы свободного доступа с клиентских порталов самих внебюджетных фондов для сдачи отчетности: 1. Налогоплательщик – ЮЛ (действующая версия); 2. SPU_ORB (г.Оренбург) – программа подготовки отчетных документов в Пенсионный фонд РФ (действующая версия) [3, с.2].

Несомненно, Интернет – самый перспективный канал общения между организациями, государственными органами, внебюджетными фондами, в том числе и по поводу сдачи отчетности. Инновационный подход к документообороту, использование информационных технологий, телекоммуникационных каналов связи имеет преимущества такие как: - отсутствие очередей; - максимальное удобство и комфорт; - возможность работы удаленного офиса; - минимизация процента ошибок при составлении документов; - моментальная доставка информации. Все это бесспорные плюсы Интернета в сравнении с другими способами.

Таким образом, уже сейчас можно говорить, что предоставление отчетности во внебюджетные фонды через Интернет – технологии настоящего, ими уже сегодня пользуются сотни тысяч человек, но в будущем популярность этого канала передачи данных будет только увеличиваться.

Литература

1. Российская Федерация. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2000 г. № 166-ФЗ);
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014);
3. Федеральным законом № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства»
4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
5. Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной подписи"

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Алиева Б.Р.

*аспирант кафедры Внешнеэкономической деятельности
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
г. Москва, РФ*

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Экономический рост Великобритании может быть обеспечен наращиванием факторов производства или их более эффективным использованием, но поддержание стабильного роста в решающей степени зависит от внедрения в производство технологических инноваций.

Длительное время страна была мировым лидером в использовании инноваций благодаря национальной традиции технологического развития и фундаментальным научным исследованиям. Первые изобретения эпохи промышленного переворота сменились революционными прорывами в технологическом прогрессе как среди отдельных предпринимателей, так и в масштабах корпораций. Однако в послевоенный период британские предприятия на ряде направлений уступили инновационное первенство конкурентам из других стран, что повлекло за собой относительное ослабление позиций Великобритании в глобальной экономике.

Инвестирование в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки является необходимым условием восстановления экономических позиций Великобритании в условиях обострившейся международной конкуренции. Именно инновации могут стать основой будущего роста производительности и конкурентоспособности национальных предприятий, в частности, в отраслях с высоким показателем добавленной стоимости и экономики знаний в целом, обеспечить решение основных проблем страны, связанных с усилением конкурентных позиций на мировом рынке.

С целью сохранения (и повышения) привлекательности Великобритании для зарубежных инвестиций, руководство страны, представители бизнеса и науки стремятся объединить свои усилия для создания и внедрения в производство новых технологий.

Слабым звеном британской инновационной системы является недостаточное финансирование НИОКР со стороны частного сектора. На научные исследования и разработки приходится 1,09% ВВП страны, в то время, как, например, в Германии, этот показатель составляет 1,94% ВВП. В процентном соотношении национальные расходы на инновационную составляющую в новых индустриальных странах Азии, и того больше – в Южной Корее этот показатель достигает 3,09% ВВП [3].

Частные инвестиции играют особую роль в НИОКР, поскольку научно-опытная экспертиза сотрудников и применение в производственном процессе

новейших ресурсов и технологий позволяет на основе исследовательских разработок создавать новые продукты и услуги. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что большинство инноваций создаются без фактического проведения исследований. В этом контексте не следует умалять значение социальных инноваций: возможности входа в цифровую сферу на сегодняшний день практически ничем не ограничены. Однако, если говорить о поистине революционных разработках в сфере производства (как, например, создание новых лекарственных препаратов или источников энергии), то в этих отраслях для стимулирования стабильного поступательного инновационного развития необходимы постоянные, капиталоемкие и долгосрочные затраты на исследовательскую деятельность.

По мнению Ричарда Джонса, профессора физики и проректора по НИОКР университета в Шеффилде, британскому правительству необходимо будет провести в ближайшем будущем реорганизацию инновационной составляющей экономики страны, с целью укрепления национальных позиций в мировом хозяйстве.

Для выполнения данной сложной и масштабной задачи, предлагается ряд конкретных действий:

Во-первых, необходимо осознать масштабы того урона, который был причинен инновационным мощностям экономики страны по причине структурных несовершенств экономики. Научно-исследовательская база – это национальное достояние Великобритании. Именно поэтому определяющее значение имеет проведение мероприятий по предотвращению деструктивного эффекта от недостаточного финансирования НИОКР. Модернизация инновационной экономики является составной частью более обширной задачи по сбалансированию капиталистической модели развития Великобритании с тем, чтобы простимулировать долгосрочное увеличение капитализации и предотвратить краткосрочную утечку средств.

Во-вторых, необходимо развивать то позитивное, что есть в инновационной сфере страны. Научно-исследовательская и академическая база Великобритании является очень конкурентоспособной и рентабельной с точки зрения экономической эффективности, и более того, она находится во все большем взаимодействии с промышленностью благодаря кооперации и исследовательским контрактам (за последние 10 лет наблюдалось увеличение подобного рода активностей на 45% [3]). Университеты сейчас располагают очень эффективными целевыми каналами передачи технологий, что в процессе создания дочерних предприятий и лицензирования позволяет аккумулировать большую часть их интеллектуальной собственности.

В-третьих, существует необходимость активного наращивания и создания новых мощностей в области промышленных научно-исследовательских разработок. С другой стороны, необходимо одновременно увеличивать прикладное применение новых технологий – т.е. их промышленный выпуск.

Таким образом, в долгосрочной перспективе недостаточное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в частном секторе может привести к ослаблению национальной

экономики, понижению конкурентоспособности продукции отечественного производства на международных рынках. С течением времени характер подобного спада только усугубляется, поскольку потеря позиций в мировом экономическом пространстве и в сфере международной торговли накладывает отпечаток не только на производственную сферу, но также влечет за собой репутационные риски для отдельных предприятий, отраслей экономики и страны в целом. Учитывая данные обстоятельства, с уверенностью можно утверждать, что для Великобритании и других стран мира одним из основных способов достойно ответить на экономические вызовы современности является ускорение инновационного развития экономики. В этом процессе особую роль играет стимулирование государственных и частных инвестиций в НИОКР.

Литература:

1. Nicolas T. Technology, Innovation and Economic Growth in Britain Since 1870, Prepared for the Cambridge Economic History of Modern Britain, 2014
2. Fox S. The European Business Environment: UK // International Thomson Business Press, 1998, 282 p.
3. <http://speri.dept.shef.ac.uk/2014/11/11/rebuilding-uks-innovation-economy/>
4. <http://www.theguardian.com/business/2012/mar/18/britain-needs-innovation-economy>
5. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/07/british-innovation-not-dead-public-investment>

Грибов П.Г.

*РАНХиГС, кафедра «Внешиеполитической деятельности России»,
к.э.н., доцент*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Новые реалии, в которых оказалась отечественная экономика диктуют необходимость изменений. О замене сырьевой модели развития отечественной экономики говорят давно, но в наши дни этот вопрос актуален как никогда.

Благоприятный период высоких цен на энергоносители и хорошие показатели ВВП/ВНП породили надежду, на возможность перелома ситуации. У предприятий стали появляться инвестиции (к сожалению, их размер весьма далек от желаемого), государство объявило о начале действия нескольких программ по модернизации экономики. Стало казаться, что, например, возможный переход на информационные технологии не за горами. На практике, благоприятная экономическая обстановка способствовали тому, что внедрение технологий часто происходило стихийным образом. Компании, с одной стороны, проводили рискованные и дорогостоящие эксперименты, с другой - развивали отдельные виды производства (чаще всего сборочные), которые давали относительно быстрый эффект при скромном вложении ресурсов. В результате такой политики многие предприятия стали обладателями набора производственных и сбытовых цепочек, содержание которых в трудные

времена превратилось в серьезную проблему. В таких условиях кризис становится серьезной проверкой на прочность, но есть и те, для кого это новый шанс роста и развития.

Сегодня многие компании стремятся максимально снизить издержки путем реструктуризации бизнеса, закрытия проектов, и что особенно болезненно - увольнения персонала. Однако, в плачевном состоянии оказывается еще одна область «издержек» - интеллектуальный капитал (ИК), который в первую очередь страдает при сокращении бюджетов. Напомним, что под интеллектуальным капиталом подразумеваются знания, навыки и производственный опыт конкретных людей, нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др.

Проблема сохранения и защиты интеллектуального ресурса всегда стоит остро. Отметим, что в зависимости от объекта рассмотрения выделяют и способы его защиты. Так, одно дело – авторское право, и другое – научные разработки, технические достижения. Если не предпринимать мер безопасности, то возможна ситуация когда, например, разработанное в одной компании графическое приложение оказывается в руках конкурента, спустя некоторое время после увольнения Web-дизайнера. Наряду с успехами, связанными с использованием интеллектуальной собственности, проявились и побочные эффекты: фальсификация изделий, незаконное использование товарного знака, неправомерное использование патента. Действующее законодательство РФ направлено на качественную защиту интеллектуальной собственности, включающую ответственность, вплоть до уголовной, за нарушение авторских прав. Правовая охрана патентов, товарных знаков в России осуществляется на основе федеральных нормативных актов.

В международных отношениях, основным координирующим органом в области управления интеллектуальной собственностью является Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) деятельность которой направлена на:

- содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире посредством сотрудничества государств и взаимодействию с любой другой международной организацией;
- обеспечение административного сотрудничества, включая:
- выполнение административных функций международных союзов, образованных в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений;

Основным международным договором по охране промышленной собственности и основой системы охраны и управления промышленной собственностью во всем мире является Парижская конвенция. Ее действие распространяется на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.

Однако, вопросы управления интеллектуальной собственностью для России актуальны также, как и для остального мира. Выделим другую сферу, проблемы которой имеют во многом национальную специфику - цепочки создания стоимости.

В последние годы в России наблюдается развитие крупных промышленных проектов, которые являются знаковыми для многих отраслей. Лучшим примером в данном случае является создание автомобильных производств иностранными компаниями. Часто говорится о том, что эти производства являются «отверточными», и решают проблему ввоза импортных автомобилей и создания новых рабочих мест.

Однако, посмотрим на данный процесс под другим углом. Расширение сборки автомобилей приводит к тому, что разработка собственных новых моделей на данный момент практически прекратилась. Не так давно «Группа ГАЗ» свернула производство собственных легковых автомобилей, финалом которого была попытка наладить, сути, отверточное производство под маркой Volga Siber. Последние проекты под маркой Lada также заставляют подумать о том, насколько это отечественный продукт, например, когда речь идет о Lada Largus.

Подобные тенденции приводят к потере отечественными производителями значительного количества звеньев в цепочке создания стоимости. Для производителей промышленной продукции, в упрощенном варианте ее можно представить как «разработка - производство - сбыт». Каждый из трех перечисленных элементов способен приносить компаниям значительную прибыль. Однако, сегодня в России ярко выражена тенденция отказа от ключевых звеньев в данной цепочке и ориентация на узкую нишу.

Разработка современного продукта напрямую связана с интеллектуальной собственностью. Новый автомобиль - это большое количество технологий, материалов, на которые оформляются патенты и иные документы. Компании получают возможность коммерциализировать отдельные технологии и обеспечить дополнительную прибыль. При плохо отлаженном механизме создания нового продукта он начинает приносить убытки компании, здесь можно упомянуть расходы на оплату труда инженеров и разработчиков. В итоге, чтобы сократить расходы компании отказываются от данного направления, предпочитая лицензировать чужие достижения и строить свою продукцию на их базе. По мимо разового платежа, компании вынуждены делать отчисления с каждой единицы выпускаемой продукции, что приводит к удорожанию продукта и потере его конкурентоспособности. В итоге, вместо прибыли, компания получает все те же издержки, но спрятанные под названием «лицензирование».

Подобную спираль можно раскручивать дальше, в итоге сформулировав вывод о неизбежном крахе компании и ее ухода с рынка. В данном случае предвестником гибели будет формальное обнуление интеллектуального капитала подобной организации - у нее больше нет процедур, кадров, технологий, способных поддерживать ее на рынке.

В масштабе страны, потеря отдельных звеньев цепочек создания стоимости приводит исключительно к отрицательным результатам. Самый явный из них - это сокращение налоговых отчислений из-за потери отдельных видов деятельности. В экономике начинается процесс сжатия, вызванный сокращением издержек и потенциально прибыльных производств. Следствием этого, является сокращение научных исследований и потеря научной активности, что в конечном итоге приводит к деградации системы образования.

В кризисный период необходимо сокращение издержек и пересмотр инвестиционной политики. Однако, подобные изменения должны повышать производительность труда и закладывать новые перспективы развития экономики.

Литература

1. Арабян К.К., Методика оценки интеллектуальных активов. М.: Юнити, 2010.
2. Кристенсен К., Энтони С, Рот Э., Что дальше?, М, «Альпина Бизнес Бук», 2008.
3. Руус Й. «Интеллектуальный капитал: практика управления», СПб, «Высшая школа менеджмента», 2010г.

Христолюбова Н.Е.

*Центральные экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН)
научный сотрудник*

ЧЕЛОВЕК КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Россия в настоящее время оказалась в трудных экономических и политических условиях. Эта сложная ситуация сложилась под воздействием как последних экономических, геополитических событий в Крыму, Севастополе и военно-политических на Украине, введения Россией ответных санкций на несколько «волн» санкций США и стран ЕС против России; так и в результате последних двадцатилетних радикальных социально-экономических и политических преобразований экономики и кардинального изменения статуса Российского государства в мире, а также противоречивого воздействия на Россию современных мировых тенденций экономического развития.

Российское государство для противостояния этим вызовам и угрозам его жизнеспособности должно в короткий промежуток времени провести реформирование и модернизацию своей экономики. Важность диверсификации российской экономики, необходимость устойчивого экономического роста на основе инновационно-ориентированного развития и отход от топливно-энергетической направленности понималась российскими политиками и учеными последнее десятилетие.

Доля топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России в объеме ВВП по данным Минпромэнерго России на 2010-2012 гг. составляет 29,6%, из которых 20,2 % приходится на долю нефтяной промышленности, 6,6% - на долю

газовой, 2,0 - на электроэнергетику и 0,8 – на угольную промышленность. На ТЭК приходится 32 % доходов консолидированного и 54% федерального бюджета, свыше 30 % объема промышленного производства, 65% доходов от экспорта и валютных поступлений России. Зависимость российской экономики от ТЭК не является новой проблемой, она сформировалась в 70-80-е годы XX века и досталась российской экономике по наследству от СССР.

Актуальность модернизации российской экономики вышла на первый план в связи с резким падением мировой цены на нефть с лета 2014 года. Средняя цена за год 110 долларов за баррель три года назад и по данным на 27 января 2015 года 46,23 долларов за баррель, такое падение цен связано, по мнению экспертов ОПЕК, с переизбытком топлива на нефтяном рынке и высокой неопределенностью ее цены в последующие периоды. Генеральный секретарь ОПЕК Абдаллы аль-Бадри предположил, что если инвестиции будут уменьшены и образуется дефицит топлива, то стоимость нефти может вырасти до 200 долларов за баррель. В то же время, по мнению президента GoldmanSachsGroupInc Гэри Кона, цены на нефть могут опуститься до 30 долларов за баррель¹. Министр энергетики России Александр Новак считает, что цена нефти в 2015 году может восстановиться до 60-70 долларов за баррель².

Данные изменения в российской действительности являются импульсом интенсивнее развивать постиндустриальную экономику.

«Когда цены на нефть низкие, появляется возможность заняться долгосрочным развитием тех отраслей, которые считаются приоритетными, пока цены высоки», - отметил вице-премьер Российской Федерации А. Дворкович в дискуссии с главным экономистом Международного энергетического агентства Фахитом Биролем на сессии давосского форума³.

Кандидатами в приоритетные отрасли являются такие, как фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии. Традиционно приоритетными лидерами, где мы не потеряли технологических преимуществ, являются наша атомная промышленность и космос. Список не закрыт – все зависит от конъюнктуры мирового рынка, и, не в последнюю очередь, от инициативы предпринимателей и работников самих отраслей⁴.

Экономический рост в условиях инновационно-ориентированной экономики основывается на инновациях разного вида, во всех сферах деятельности общества, которые создаются инновационным, креативным человеком для повышения качества жизни человека.

На каждом новом этапе развития общества к человеку и обществу в целом предъявляются особые требования к его компетенции, когнитивным способностям, источникам мотивации, привычкам, уровню и образу жизни.

¹ www.rueconomics.ru Цены на нефть продолжают колебаться. 27.01.15 Лондон, Великобритания.

² www.itar-tass.com

³ www.itar-tass.com Давос, 21 января 2015г.

⁴ Путин В.В. Нам нужна новая экономика

Страны, которые демонстрируют уверенное и продолжительное инновационное развитие экономики, имеют уже развитую креативную экономику, креативный класс, креативного человека, которые играют ведущую роль в инновационном обновлении и развитии мира. Поскольку креативность – «это движущая сила экономического развития»⁵, она превратилась в основной источник конкурентного преимущества стран. Креативность – «способность создавать значимые новые формы» согласно словарю Вебстера. Креативности присуще двойственное и противоречивое свойство. Креативность выступает в качестве наиболее ценного товара экономики, но при этом креативность не является собственно товаром. Креативность - это качество, которым наделен человек.

В США креативный класс составляет 38 миллионов человек, что более 30% рабочей силы. По мнению Р. Флориды в России сейчас около 13 млн. представителей креативного класса, что соответствует второму месту после США по абсолютному числу работников, занятых в креативных профессиях. По проценту от общей рабочей силы это ставит ее на 16 место. В соответствии с разработанным Р. Флоридой Мировым индексом креативности, представляющим комбинацию разного рода показателей технологий, таланта и креативности – Россия занимает 25 место. Положение России в этих рейтингах креативности свидетельствует, что есть обоснованный оптимизм и достаточные возможности развития, но необходимо прилагать дополнительные усилия для укрепления позиций в мировой инновационно-креативной экономике.

Советская Россия была лидером экономическим, политическим, технологическим, геополитическим в индустриальной эпохе. Для выполнения амбициозных современных целей Российской Федерации войти в пятерку лидирующих стран мировой экономики необходимо самостоятельно воспитывать, привлекать глобальные потоки креативных людей и формировать свою креативную экономику, свой креативный класс и креативного человека.

Креативный класс объединяет людей не по уровню дохода (средний класс, олигархи и т.д.), а по общности интересов, схожести мышления и реакцией восприятия реальности, но самое главное, что их объединяет в класс – это креативный труд - вид работы, который обеспечивает средства к существованию.

Человек в новой креативной, инновационной эпохе должен обладать особыми качествами, отличающимися от качеств предыдущей организационной эпохи. Р. Флорида в книге «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» к новым качествам относит: мобильность; ослабление связей с людьми и общественными институтами; индивидуализм; независимость мышления; внутренняя форма мотивации; потребность жить в сообществах, разделяющих их взгляды; доминирование в уровне дохода; высокий уровень образования; желание выполнять ответственную и интересную работу; самовыражение и открытость различным ценностям; самоутверждение и т.д.

⁵ Ричард Флорида Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Пер с англ. М. Издательский дом «Классика – XXI», 2011 С. 12.

Произошли изменения во взглядах на образ жизни. Человек перестал быть сторонним наблюдателем жизни, он стал активным ее участником, появилась одержимость физическими упражнениями (бегом), изменились объекты потребления, появились новые формы досуга и отдыха.

Эти качества являются противоречивыми и вызывают ряд конфликтов и угроз в обществе.

России надо стремиться стать не только центром высокотехнологичной индустрии и технологических инноваций, но и центром притяжения творческих людей, для этого важно иметь как благоприятный бизнес и инвестиционный климат, так и креативный климат, и благоприятную социально-экономическую среду.

В последние дни рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило рейтинг России до спекулятивного уровня с отметкой BB+, что ниже инвестиционного уровня⁶. В международном рейтинге Doing Business - 2015, который составляет ежегодно Всемирный банк, Россия заняла 62 место, а в 2013 году Россия занимала 92 место⁷. Все это свидетельствует, что путь российской экономики к построению инновационно-креативной экономики является сложным.

**Малая К.Э.,
Могхарбел Н.О.**

Волгоградский государственный технический университет

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Эффективность современного предприятия зависит от выбранной им стратегии развития, а также от внедрения инноваций. Основой динамичного развития любой экономической системы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень конкурентоспособности. Инновационная среда является основой устойчивого экономического роста и необходимым условием полноправного участия страны в мировых процессах. Поэтому в последнее время инновационная деятельность приобретает огромное значение для развития предприятий.

Одной из магистральных целей является переход экономики страны на инновационный социально-ориентированный путь развития. Данный переход предопределяет динамику экономического роста и уровень конкурентоспособности предприятий как на внутреннем, так и на мировом рынке. Любая организация заинтересована в производстве конкурентоспособного продукта, поэтому ей необходимо осваивать новые технологии, которые позволили бы производить новые виды продукта более высокого качества при наименьших затратах. Одной из важнейших задач в настоящее время для предприятий становится повышение их инновационной активности, что значит уметь быстро и адекватно реагировать на

⁶ www.top.rbc.ru

⁷ www.vestifinance.ru

изменяющиеся внешние условия, на постоянно меняющиеся требования рынка, принимать правильные решения, благодаря которым будут внедряться новые технологии на производстве.

Деятельность предприятий в современных условиях подвержена множеству факторов, оказывающих непосредственное влияние на инновационное развитие предприятия. Одним из таких факторов является процесс глобализации.

На сегодняшний день термин «глобализация» не имеет универсального определения. Ученые, занимающиеся исследованием данного понятия, имеют разные точки зрения, поэтому вопрос остается открытым.

Глобализация является высшей ступенью интернационализации экономической жизни, ее специфической формой, отражающей усиление уже существующей в мире взаимозависимости хозяйствующих субъектов. Глобализация есть комплексное геоэкономическое, геополитическое и геогуманитарное явление, оказывающее мощное влияние на все стороны жизнедеятельности стран, вовлекаемых в этот процесс[1].

Международный валютный фонд определяет глобализацию как возрастание роли внешних факторов в воспроизводстве всех вовлеченных в процесс стран, формирование единого, безбарьерного мирового рынка и создание единых юридических правил для всех стран[2].

Глобализация – это объективный, необратимый процесс, который ведет к постепенной трансформации мирового пространства в зону, где устраняются барьеры перетекания товаров, капиталов, информации, идей, знаний, достижений, новых технологий, инвестиций и т.д., что повышает уровень инновационной активности предприятий.

Самым мощным фактором, воздействующим на деятельность фирм, является глобализация экономики, проявляющаяся в существовании транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность во многих странах мира. Такие компании обладают капиталом, собственными научно-исследовательскими центрами, в их владении находятся комплексы предприятий с современным оборудованием, на которых работают квалифицированные специалисты.

Мировой процесс глобализации стимулирует инновационное развитие и одновременно базируется на нем. Это доказывает тот факт, что в условиях глобализации происходит усиление международной конкуренции, отсюда повышается роль инновационной деятельности экономических субъектов. В свою очередь, инновационная деятельность предприятий служит основой для конкурентных преимуществ и является фактором эффективного развития корпораций.

Стоит отметить, что глобализация не влияет на предприятие напрямую. Сперва влиянию подвергаются сами страны, их национальные экономики, а затем идет процесс влияния экономики страны на отдельные хозяйствующие субъекты.

Как отмечалось ранее, взаимосвязь глобализации с инновационными процессами достаточно велика. Сотрудничество государств выходит на новый

уровень, происходят взаимопроникновение, а иногда и сращивание национальных экономик в интеграционные структуры. Осуществляется мгновенная передача информации. Ее качество и достоверность могут стать хорошим инструментом управления инновационными процессами на предприятии. На результаты деятельности фирм уже не влияет территориальная удаленность партнеров друг от друга. Информация о каких-либо процессах, экономических операциях быстро разлетается по миру. Особенно это характерно для событий на фондовых биржах, валютных рынках, а также немаловажно и для научных исследований.

Еще одним фактором влияния глобализации на инновационную деятельность предприятий является кластерная политика. Под кластерной политикой понимается часть экономической политики государства, проводимая в целях формирования и поддержки кластеров на определённых территориях за счёт создания дополнительных условий для повышения конкурентоспособности и эффективного взаимодействия участников кластера. Сам кластер принято характеризовать как сконцентрированную на определённой территории группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских и образовательных организаций, которые находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости в процессе производства и реализации товаров и услуг в определённой сфере.

Членство в кластере дает большие преимущества фирмам. Участники кластера имеют упрощенный доступ к новым технологиям, методам работы или возможностям осуществления поставок. Еще одним плюсом является распределение рисков в различных формах совместной экономической деятельности между компаниями-участниками. Организация совместных научно-исследовательских работ, совместное использование знаний и основных фондов в итоге приводит к эффективному результату деятельности таких фирм.

Таким образом, наблюдается тесная взаимосвязь между глобализацией и инновационными процессами. Инновации являются частью глобализации и движущим фактором глобальной конкуренции, причём процесс глобализации оказывает влияние на национальную экономику, а далее само государство воздействует на инновационную деятельность предприятия. Стандарты инновационной деятельности для предприятий формируются из мировых под действием той же глобализации, поэтому предприятие, стремящееся составить конкуренцию другим фирмам на мировом рынке, должно ввести эффективную инновационную деятельность.

Список использованной литературы:

1) Жукова Г.В. Основные факторы и функции инновационно - инвестиционного процесса в условиях глобализации экономики // Бизнес в законе . 2011. №4. С.272-276.

2) Кузнецов Виктор Павлович, Сучкова Екатерина Александровна Глобализация как определяющий фактор функционирования и инновационной деятельности промышленных предприятий // вестник ЧГУ . 2013. №2. с.261-268.

3) Галимджанов Р.Ш. Факторы инновационного развития современного промышленного предприятия в условиях глобализации // Концепт . 2014. №4. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/factory-innovatsionnogo-razvitiya-sovremenno-go-promyshlennogo-predpriyatiya-v-usloviyah-globalizatsii> (дата обращения: 28.01.2015).

4) Тойганбаева А.Е., Кенжебаева З.С. методологические основы глобализации в развитии мировой экономики // Фундаментальные исследования . 2012. №3-0. С.193-198.

Нестеров А И

кандидат философских наук, доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», г. Санкт-Петербург, Р.Ф.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ДЕНЕГ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ АЗИИ.

Современный мир очень сильно зависит от международного денежного эквивалента – доллара США, до такой степени, что позволяет руководству США проводить свою господствующую политику во всём мире. Политики США в последнее время всё больше и больше прибегают к использованию своего доллара для подкупа СМИ и политиков в разных странах, чтобы сохранить своё мировое господство. Таким образом гос. деп. США практически оплачивает политтехнологов, которые устраивают всевозможные государственные перевороты. При этом идёт не эквивалентный обмен доллара на национальные валюты – просто напечатанные бумажки в виде долларов США, не имеющие должного золотого обеспечения, обмениваются на действительно ценные товары этих стран. Более того господство доллара США в последнее время всё более угрожает миру. На доллары США содержатся военные базы и агрессивные блоки, которые позволяют правительству США совершать акты преступной агрессии по отношению к мирному населению других стран. Оплаченные за доллары США войны за период после второй мировой войны и до наших дней привели к гибели множества ни в чём не повинных граждан во многих странах мира. И сегодня военными наёмниками по указки лидеров США убиты уже тысячи мирных граждан на территории многострадальной Украины. Поэтому политические лидеры многих стран всё более и более начинают задумываться над вопросом. Как избавиться от долларовой зависимости?!... Таковую попытку не без успешно сделали в Европе, создав там пока на региональном уровне свою международную денежную единицу – евро. Евро в Европе стал достойной альтернативой доллару США.

Влияние США в Европе заметно ослабло после введение в товарно-денежный оборот евро вместо доллара, что не могло не вызвать должной озабоченности со стороны руководства США. Политики США в приграничных с Евросоюзом странах: Северной Африки, Ближнего Востока и Украине

создают через своих агентов военные перевороты для того, чтобы евро не вытеснило доллар в качестве мировой валюты в прилегающем к Евросоюзу регионе. Руководство США провоцирует там зоны военной напряжённости в виде вооружённых государственных переворотов и провокаций военных конфликтов. Например. Губительная для Евросоюза, но пока удачная для гос. депа США попытка развязать новую войну в Европе, используя при этом своих неофашистских ставленников в Украине, которые незаконно вооружённым путём при финансовой помощи из США захватили после государственного военного переворота власть в Киеве и развязали в Украине убийственную гражданскую войну. После чего навязали Евросоюзу не выгодные для него санкции против России, что привело к падению курсов гривны, рубля и евро по отношению к доллару США. В самой Европе долларовое влияние используется для подкупа политиков и СМИ с целью разрушения созданного Евросоюза для возобновления неограниченного господства доллара США в Европе. Используя ещё имеющуюся силу долларов США, в странах Европы применяются оплаченные за доллары политические технологии, которые приводят там к смене демократически выбранной власти на специально подготовленных ставленников гос.депа США. Эти ставленники за доллары США проводят в жизнь политику не в интересах своих национальных государств и Евросоюза, а в интересах политиков США. Таким образом, руководители США добиваются уничтожения Евросоюза для возвращения там господства доллара США вместо евро..

Особой озабоченностью гос. депа США в последнее время стал неуклонный рост товарооборота Евросоюза и России, который практически вытеснил доллар США с европейского рынка. Расчёты в странах Евросоюза и таможенного Союза всё больше стали совершаться не через долларовое посредничество, а напрямую, через европейскую валюту. Гос. деп. США решает подорвать возрастающую экономическую мощь Евросоюза путём развязывания военного конфликта в Украине, чтобы окончательно не потерять своё мировое господство в Европе. Для этой цели использует завербованных в кабинетах ЦРУ продажных украинских политиков (Тимошенко, Яценюк, Турчинов, Аваков, Наливайченко и других), они вновь пытаются, надо сказать не безуспешно, разжечь в центре Европы новый военный конфликт. С этой целью политики США хотят реанимировать нацистский фашизм, используя для этого возвеличивание бывших подручных германского фашизма времён Гитлера – полицейско-карательные силы «бендеровцев» – предателей и убийц украинского, еврейского, русского, польского и других народов Европы периода второй мировой войны. Они пытаются, с подачи лживых учебников Д. Сороса, уничтожить историческую правду о второй мировой войне, вырастить из европейской молодёжи подпрыгивающих под их полит. технологическую дудку дураков-убийц, чтобы эти оболваненные молодчики громили и уничтожали своих сограждан. В отличие от стран Европы, где фашизм вызывает в памяти людей ужас от человеческих смертей и экономических разрушений, в самих США вторая мировая война преподаётся, как «хорошая война», ведь благодаря ей доллар США получил господствующее хождение во

всём мире. Все бывшие колонии стран Европы стали колониями США, да и оккупированные страны Европы США тоже превратило в свои «колонии», и не хотят терять своего долларowego превосходства над ними.

Агрессивная политика долларowego мирового господства США не может не вызывать серьёзных опасений во всём мире. Люди мира устали от постоянных финансово-экономических кризисов, которые происходят по вине политиков США. Многие страны хотят освободиться от долларовой экономической и политической зависимости вредящей их экономическому развитию. Так, Иран, в полной мере испытавший гнёт долларовой зависимости и экономических санкций, предлагает странам мира осуществлять торговые сделки не при посредничестве доллара США, а на прямую непосредственно за национальные деньги торгующих между собой стран. Всё больше и больше в мире ходит разговор о возвращении к золоту, как действительно нейтральному мировому эквиваленту при финансово-экономическом расчёте разных стран. Так или иначе, но монопольное мировое господство бумажного не обеспеченного золотым запасом доллара США вызывает желание перехода на более ценный денежный эквивалент. Ведение во всём мире грабительской, убийственной политики со стороны США, неминуемо приведут к тому, что страны мира будут создавать более достойную мировую валюту (как Евро) для ограничения мирового господства США. В связи с агрессивно-враждебной политикой США по отношению к ряду стран Азии, они могут тоже создавать аналогичные Евросоюзу свои социально-экономические объединения и союзы, где доллар будет вытесняться вновь создаваемыми международными валютами этих объединений.

Вероятно, что после Евросоюза международная альтернативная ныне господствующему доллару США должна возникнуть в странах БРИКС. Сокращение торговли с Евросоюзом заставляют Россию искать новые рынки для нормальных товарно-денежных отношений. Прежде всего, они находятся в странах БРИКС, где президент России В.В. Путин в этом году будет председателем. У В.В. Путина вполне хватит политической воли, чтобы на базе союза этих стран создать новую международную денежную единицу альтернативную доллару США, к примеру – «руань», от названий объединённых денежных единиц (рубль, рупии, юань) трёх ведущих стран БРИКС. Как в своё время Франция, Италия и Германия создали зону евро в Европе, тоже могут и должны сделать в Азии, затем эта валюта получит своё распространение в странах Африке и Южной Америки. Конечно, чтобы отвоевать у США мировое финансовое пространство, эта новая международная денежная единица должна быть обеспечена драгметаллами (золото, серебро, медь, палладий), драгоценными камнями и долговыми обязательствами США. Товарно-денежный оборот новой мировой валюты в рамках БРИКС, неуклонно будет со временем расширяться с возможным обоюдным присоединением к ней и Евросоюза, тогда эти деньги могут изменить своё название на «евруань». В принципе не столь важно как будет называться новая мировая денежная единица, главное, чтобы она положила начало концу агрессивного мирового воздействия доллара США, избавила мир от его

пособничества грабежу всех стран мира со стороны США. О том, что такая валюта может возникнуть свидетельствует и переезд штаб-квартиры Ротшильда из США в Гонконг с замечанием к доллару США, что он уже не справляется с функциями мирового господства и ему в поддержку должна возникнуть в Азии ещё одна мировая денежная единица. Вопрос о том, что новая мировая денежная единица альтернативная доллару США будет создана, наверно уже решён. Вопрос о том, когда это произойдёт? Возможно в этом году! Могое зависит от воли и умения председателя БРИКС Владимира Владимировича Путина, а он человек дела!

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Попова А.Ю.,

*Студент III курса Финансово-экономического института
Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова*

г. Якутск, РФ

Максимова К.Л.

научный руководитель

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Малый бизнес (далее - МБ) - двигатель экономики, он не только поддерживает экономическое состояние страны, но и дает рабочие места. По данным Росстата [3] по состоянию на 25.12.2014 г. в Российской Федерации действовало 235.527 малых предприятий. Это не включая микро-, и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей, которые тоже несут большой вклад в экономику страны.

Именно поэтому изучение проблематики МБ всегда было и есть крайне важно и актуально. В соответствии с вышесказанным, концепция данной статьи строится на определении: государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса, развития и финансирования МБ в РФ, и дальнейшего развития и становления МБ в реалиях современной экономической ситуации.

В малых предприятиях на октябрь 2014 г. среднесписочная численность рабочих составляла 315.958 человек [3], по сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась больше, чем на 10 тыс. человек, что говорит о динамичном развитии МБ. Потому так необходима поддержка малого и среднего предпринимательства в России, и особенно в Дальне-Восточном регионе. По данным МСП Банка [4], на территории региона зарегистрировано 93.264 предприятий малого и среднего бизнеса, ниже только Северо-Кавказский с количеством предприятий равным 50.837. Это очень низкий показатель для такой огромной территории.

Все эти проблемы, не позволяющие развиваться Дальнему Востоку на должном уровне, сложно решить в одночасье. Потому, может иметь практическое применение Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) [1], как основа и начало развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке.

В последнее время российская экономика ищет новые точки роста. И таковые, как признают власть и общество, находятся на Дальнем Востоке, потому так важно его развитие в долгосрочной перспективе. 21 апреля 2014 г. Минвостокразвития внесло Проект Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока". [2]

В законопроекте под территорией опережающего социально-экономического развития (далее ТОР) понимается территория регионов Дальнего Востока, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлены особые правовые режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Законопроект определяет условия, в том числе порядок создания территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливает правовое положение резидентов ТОР и особенности осуществления ими предпринимательской и иной деятельности, определяет порядок подачи документов и требования к ним.

Рассмотрев программу и основные положения проекта «О территориях опережающего развития», были сделаны определенные выводы относительно осуществления реализации программы. В данной статье была осуществлена попытка выделить, на субъективный взгляд, предполагаемые проблемы в связи с деятельностью ТОРов, и их целесообразность по отношению к РФ.

ТОРы в России были разработаны с учетом азиатского опыта (Южная Корея и КНР) в похожих проектах. В этих странах они продемонстрировали свою устойчивость и целесообразность, но это гарантирует адаптации к российским реалиям. Для этого нужны годы разработок, установлений и «пристрела» к российской экономике, которая, как известно, не так давно встала на путь рыночной экономики. К тому же в эти страны привлекались квалифицированные специалисты из развитых стран, которые непосредственно руководили предприятием. В то время как в Россию, по предположению авторов, потянется рабочая сила из Центральной Азии и других стран бывшего СНГ, не имеющая должной подготовки.

Предполагается, что ТОРы будут сдерживать малый и средний бизнес, который не попадет под программу, в виду небольших финансовых возможностей. Муниципальное государство будет продвигать в своем регионе лишь те компании, у которых уже есть большой оборот и отлаженная система. В результате чего, будут функционировать уже существующие «гиганты», а не создаваться условия для новых перспективных компаний, на что, как предполагается, должен быть нацелен ТОР.

Таким образом, были сделаны следующие промежуточные выводы: ТОРы не выполняют своих намеченных целей, а будут просто способом быстрого получения капитала; все эти упрощенные системы и сжатые сроки позволят большим компаниям под видом ТОРов проводить свои финансовые операции; существует определенный риск того, что по этим открытым каналам в регион направится огромный поток наркотической продукции вместе с нелегальной рабочей силой.

Помимо того, ввиду нестабильной экономической ситуации в стране, и неустойчивого положения курса рубля, возникают сомнения относительно того, что проект вообще претворится в жизнь. Регионы, указанные в законопроекте не могут претендовать на реализацию нескольких своих проектов в виду жестких финансовых ограничений со стороны государства. Потому, скорее всего, ТОРы будут малоэффективны. Для решения данной проблемы,

предлагается вводить законопроекты регулирующие деятельность ныне функционирующих компаний, современную систему налогообложения и тп., а не создавать то, к чему еще экономика и организации еще не готовы.

Литература:

1. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) (таблица: - 2014г. (январь-сентябрь)) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики [Офиц. сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr.htm (дата обращения 25.01.2015)

2. Интерактивная карта. Дальневосточный ФО [Электронный ресурс] // Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) [Офиц. сайт]. URL: <http://mspbank.prognoz.ru/> (дата обращения 25.01.2015)

3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157188/ (дата обращения: 25.01.2015)

4. На Дальнем Востоке предлагается создавать территории опережающего социально-экономического развития [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [Офиц. сайт]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/32812.html>

МЕНЕДЖМЕНТ

Свиридова Е.С.

*ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»*

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В НЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Развитие системы корпоративной социальной ответственности во всем мире обусловлено усилением внимания международного бизнес-сообщества и широкой общественности к принципам этики бизнеса. Социальные аспекты ведения бизнеса существовали с давних пор, однако теоретическое обоснование КСО получила в середине XX века. В дальнейшем происходило стремительное развитие концептуальных основ КСО, обусловленное многочисленными факторами, такими как ужесточение конкуренции на мировых рынках и поиск новых конкурентных преимуществ, усиление роли бизнеса как институциональной единицы и ужесточение требований относительно степени прозрачности деятельности компаний [3,360]. Не менее важное значение отводится росту рисков и неопределенности рыночной конъюнктуры, а также обострению экологических проблем в мировой экономике.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в общемировой и российской практике сложилась тенденция, согласно которой наиболее эффективным способом обеспечения роста бизнеса предприятия является осуществление процессов слияния и поглощения в виду того, что последние годы резко возрос уровень глобальной конкуренции в большинстве сфер деятельности, который вынуждает компании к интегрированию.

Поглощение компании можно определить, как взятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на неё [1, 30]. Поглощение компании зачастую осуществляется путём скупки всех акций предприятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что количество сделок по слияниям и поглощениям растёт год от года, но они зачастую не дают желаемого эффекта, не создают добавочной стоимости для собственников поглощающей фирмы, хотя требуют длительного и недешёвого процесса юридических и финансовых переговоров.

Исследования, регулярно проводимые ведущими консалтинговыми компаниями, такими, как McKinsey, PricewaterhouseCoopers, KPMG, показывают, что одной из ключевых проблем, связанных с итоговой эффективностью слияний и поглощений, является правильная оценка компании – цели сделки по слиянию покупателем [4, 75]. Существует достаточное количество подходов к оценке компаний. Выделяют три основных подхода, которые отражены в таблице 1 это сравнительный, затратный и доходный подходы.

Таблица 1 [2, 43-44].
Методы оценки компаний

Затратный подход	Сравнительный подход	Доходный подход
Метод чистых активов	Метод компаний-аналогов	Метод дисконтированных денежных потоков
Метод ликвидационной стоимости	Метод ретроспективных сделок	Метод капитализации доходов
	Метод отраслевых коэффициентов	Метод капитализации дивидендов

Следует заметить, что сравнительный анализ существующих подходов и методов оценки компаний позволил сделать вывод о том, что каждый оценочный метод находит своё применение при оценке компании в целях её реорганизации [5, 31]. В то же время наиболее универсальным методом оценки компании в целях приобретения, является классический метод дисконтирования денежных потоков.

Из выше перечисленных фактов необходимо сделать вывод, что существует тесная взаимосвязь между процессами слияния и поглощения компаний и ведением корпоративной социальной ответственности в таких организациях. Как правило, укрупнение конъюнктуры компании ведет к совершенствованию ведения и разработки системы нефинансовой отчетности.

Литература:

1. Бекье М. Путеводитель по слиянию // Вестник McKinsey.- 2013. - №2.- С.15-47
2. Бутова Т.В., Мурар В.И. Реализация государственно-частного партнерства в России. В сборнике: Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2014. С. 43-44.
3. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. – М.: Проспект, 2012. – 360 с.
4. Генске М. А. Оценки эффективности и неэффективности слияний и поглощений // Менеджмент в России и за рубежом.- 2014. - №6. – С. 73 – 79
5. Рагулина Ю.В., Петрова Ю.И., Плахотников А.А., Елесина М.В. Государственно-частное партнерство: региональный опыт развития. Москва, 2014.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Рашкеева И.В.

*Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
студентка*

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Необходимость концептуального переосмысления роли и места крупнейших городов в современном мире обусловлена тем, что процесс глобализации заметно повлиял на социальную и экономическую мысль конца XX века.

Среди новых явлений и тенденций в мировом хозяйстве следует выделить резкое усложнение всех хозяйственных систем, вызванное процессами глобализации и экономической регионализации. Феномен глобализации, как процесс становления глобосистемной целостности оказывает сегодня решающее воздействие на все внутрисистемные уровни и подуровни, элементы и подсистемы. При этом глобализация означает не просто расширение мирохозяйственных связей и проникновение их в глубины национальных и региональных хозяйственных систем, а качественно новую ступень организации хозяйств всех уровней и изменение механизма управления ими.

Особенностью современного мира, которую также необходимо учитывать при формировании системы управления развитием крупнейших городов, является появление не административной, а экономической регионализации. Существующая административная регионализация постепенно теряет свое первостепенное значение в экономических процессах. Внутри стран выделяются регионы, которые по своей конкурентной мощности превосходят традиционные административные регионы. К ним относятся новые районы, сосредоточившие новые технологии, новые формы организации и в силу этого выделившиеся по своему экономическому значению и позициям в мировой конкуренции.[1]

В России тоже наметился процесс появления новых конкурентных регионов, в качестве которых выдвигаются некоторые крупнейшие города. Происходит новая регионализация, в ходе которой формируется новая пространственная структура российской экономики с выделением регионов – экономических субъектов; регионов, обладающих конкурентными ресурсами и экономическими преимуществами. Новая регионализация идет двумя путями – выделение не имеющих четких пространственных границ виртуальных регионов с доступом к ведущим ресурсам, среди которых основными становятся информационные и финансовые потоки – конкурентные ресурсы новых регионов. Другой путь образования новых экономических регионов – усиление роли и влияния крупнейших городов.

Рассмотренные новейшие исторические процессы, с одной стороны, взаимосвязаны и взаимообусловлены, с другой – очень сложны, неоднозначны,

противоречивы и разнонаправлены. Это актуализирует роль и значение государственного управления крупнейшими городами, ставит перед государством задачу активно воздействовать на внутригородские хозяйственные и социальные процессы, чтобы нейтрализовать негативное влияние внешних факторов и максимально использовать для развития конкретного города позитивные возможности, открываемые глобализацией мирового хозяйства.[2]

Рассмотрение пространства крупнейшего города как объекта государственного управления в контексте глобального развития предполагает не просто исследование механизма функционирования сложнейших отношений, связей и элементов, составляющих содержание городского организма, а, прежде всего, управления процессом «отмирания» старых и становления новых отношений, связей и элементов.

Процесс глобализации вынудил развитие стран мира, их крупнейшие города как мирохозяйственные центры по-новому подойти к проблеме конкурентоспособности, поднять ее с микроуровня на макроуровень.

Сегодня теоретические и прикладные аспекты повышения конкурентоспособности крупнейших городов находятся в центре внимания ученых и управленцев-практиков. Несомненно, развитие каждого конкретного крупнейшего города имеет свои особенности, вытекающие из исторических традиций, роли и места города в современном экономическом пространстве, а также от целей, стоящих перед городскими и территориальными органами власти в конкретных социально-экономических условиях. Развитие крупнейшего города – это систематический рост конкурентоспособности хозяйственных субъектов и жизненного уровня жителей города, а также рост хозяйственного потенциала, который содействует общественно-экономическому развитию мегаполиса и страны в целом (рисунок 1).

Рис. 1. Результирующие показатели развития крупнейшего города
Крупнейший город, рассматриваемый как субъект хозяйствования, в конкурентных условиях может и должен разрабатывать стратегию и тактику развития, обеспечивающую итоговую конкурентоспособность. Повышение эффективности использования факторов производства и развитие рыночной инфраструктуры – совершенно необходимые факторы обеспечения конкурентоспособности крупнейших городов.[2]

Развитие крупнейшего города в условиях новой мирохозяйственной композиции определяется, прежде всего, его инновационным потенциалом, т.е.

возможностью и способностью быстро трансформировать новые технологии в рыночный результат. Решение данной задачи требует создания городской инновационной системы, основным ресурсом которой является интеллектуальный капитал, включающий в себя человеческий, научно-технический, образовательный и информационный аспекты. Именно в крупнейших городах сосредоточены эти факторы. Поскольку интеллектуальный капитал в современных условиях, занимает решающее место в структуре факториального влияния, постольку его развитие следует отнести к одному из важнейших стратегических приоритетов национального и регионального развития, обеспечивающих конкурентоспособность города в новом мирохозяйственном пространстве.

В современных условиях складывается новая композиция управления развитием крупнейших городов. Изменяются цели, мотивации, интересы к вопросам развития территории различных субъектов. Соответственно изменяются и перераспределяются роли, задачи и функции каждого из участников процесса городского и территориального развития, актуализируется значение организации и самоорганизации в решении задач усиления жизнеспособности крупнейших городов.

Литература

1. Лексин, В.Н. Городские агломерации и система расселения: надежды и опасения / В.Н.Лексин // Сборник материалов по проблемам развития городских агломераций в странах СНГ. – М. Минрегионразвития. 2011. – С.109-114.

2. Метелева Е. Р. Стратегическая оценка роли городов в условиях глобализации // Известия ИГЭА 2007 №5.

Строева Г.В.

Аспирант кафедры ВЭД

РЭУ им.Г.В.Плеханова, г.Москва, РФ

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

За последние 15 лет ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (далее – ППС) в Республике Казахстан значительно вырос, но, тем не менее, он составил всего лишь 45% от средне-душевого дохода Испании. На данный момент ВВП Казахстана в расчете на душу населения составляет около 12 000 долл. США (в постоянных ценах 2005 г., с корректировкой по ППС). Учитывая имеющиеся прогнозы до 2050 г. ожидается, что ВВП на душу населения вырастет в четыре раза до 50 000 долл. США со среднегодовыми темпами роста в 3,8% в течение всего периода [1]. Однако, данного темпа роста будет недостаточно, чтобы стать одной из 30 ведущих стран, учитывая, что ВВП на душу населения экономически развитых стран, согласно прогнозам к 2050 году, должен составить не менее 60 000 долл. США на душу населения [2]. Таким образом, чтобы устранить разрыв в 10 000 долл. США на душу населения, необходимо добиться среднегодового темпа роста на уровне 4,3%.

Экономическому развитию Республики Казахстан присуща низкая производительность труда и диверсификация производства, со значительной зависимостью от экспорта углеводородов. Такая система крайне уязвима перед потенциальными экономическими шоками и волатильностью мирового рынка углеводородов.

Учитывая текущий дисбаланс мирового экономического развития, перед Казахстаном поставлена масштабная задача: втрое увеличить к 2040 году долю экспорта продукции, не относящейся к сырьевому сектору. В целях снижения риска зависимости от цен на сырьевые товары и создания условий для устойчивого долгосрочного развития, предстоит совершить прорыв в области диверсификации экономики и увеличить прогнозируемую на данный момент долю экспорта не-нефтегазового сектора с 32% (2013 год) до целевого показателя в 70% (2050 год) [3].

Согласно Стратегии развития, к 2050 году основной целью Республики Казахстан является вхождение в 30-ку развитых стран мира. В мировой практике не существует единого определения «развитой страны», однако, имеются различные подходы и индексы, оценивающие уровень развития. К наиболее распространенным относятся: Индекс Развития Человеческого Потенциала (ПРООН), Отчет по глобальной конкурентоспособности (ВЭФ), Индекс ведения бизнеса (ВБ), Индекс «В какой стране лучше родиться» (TheEconomist), и индекс «Счастливая Планета» (Фонд новой экономики) и по уровню ВВП на душу населения. В данных индексах имеются как общие показатели, так и уникальные способы оценки дополнительных параметров, которые каждая страна считает особо важными для оценки развития [4].

В рамках нынешней экономической ситуации, долгосрочный экономический рост должен основываться на продолжительном росте производительности труда, капитала и ресурсов – это те три области, в которых Республика Казахстан на данный момент значительно отстает от сопоставимых развитых стран. При этом, экономический рост не должен произойти за счет ущерба окружающей среде – в соответствии с принципами устойчивой экономики. Это подразумевает кардинальные изменения сегодняшней траектории развития и требует иного фокуса в сравнении с предыдущим этапом становления экономики Республики Казахстан.

В связи с этим, предлагается уникальный набор показателей развития, включающий различные направления в экономической, социальной и геополитической сферах:

- «Доход или экономическое благосостояние населения»;
- «Экономическая модернизация»;
- «Эффективность государственных органов»;
- «Устойчивое развитие»;
- «Качество жизни населения»;
- «Качество здравоохранения»;
- «Качество образования»;
- «Социальная интеграция»;
- «Региональная стабильность»;

- «Торговая диверсификация».

Достижение высоких показателей развития экономики Республики Казахстан должно основываться на:

- построении эффективной политики по использованию и наращиванию человеческого потенциала, поскольку именно высококачественные человеческие ресурсы являются важным конкурентным преимуществом лидеров мировой экономики;

- рациональном управлении человеческими и природными ресурсами, преобразовании структуры занятости, минимизации издержек производства, привлечения новых технологий для достижения целевых показателей производительности;

- развитии наиболее конкурентоспособных секторов экономики, обладающих высоким потенциалом на мировом рынке (агропромышленный комплекс, горно-металлургический комплекс и нефтегазовая отрасль).

Добычу и переработку металлов и нефти, а также развитие сельского хозяйства необходимо дополнять более высокими технологиями, где это имеет экономический смысл. Ведь именно производство готовой продукции обычно создает основную добавленную стоимость, которая служит противодействием экспортно-сырьевой ориентации.

Приоритетным направлением должно стать совершенствование территориального устройства страны, которое должно быть направлено на развитие существующих и новых агломераций. Агломерации станут центрами притяжения населения страны и обеспечат эффективное использование человеческого капитала за счет предоставления образовательных, информационных и транспортных услуг высокого качества, повышения конкуренции, создания привлекательных условий для иностранных инвесторов. Кроме того развитие агломераций позволяет реализовывать рост сектора услуг, который будет являться самым быстрорастущим сектором экономики.

Стабильная институциональная среда является необходимым условием перехода к устойчивому экономическому росту и всеобщему процветанию. Мировая практика показывает, что именно качество институтов определяет эффективность реализации установленного политического курса. Устойчивая институциональная среда создает прочный фундамент для обеспечения верховенства закона, создает условия для развития рынка, формирует благоприятную среду для процветания бизнеса и общества в целом.

Основными целями геоэкономической политики должно стать:

- а) достижение региональной стабильности и экономического роста соседних государств, которые важны для Казахстана в целях увеличения доли несырьевого экспорта, минимизации рисков, связанных с добычей и поставкой углеводородов и металлов, бесперебойного обеспечения водными ресурсами, и отсутствия проблем с массовой миграцией из других стран;

- б) диверсификация торговли, выражающаяся в росте количества и значимости различных торговых партнеров, является важным инструментом управления геоэкономическими рисками.

В рамках современных глобальных процессов, казахстанская экономика оказалась перед долгосрочными системными вызовами, отражающими как текущие мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Для Казахстана трансформация мировой экономики создает новые возможности для совершенствования специализации, развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на мировых рынках. Такие тенденции требуют выработки последовательной политики экономической трансформации, которая будет учитывать конкурентные преимущества страны и меняющуюся мировую конъюнктуру.

Список литературы:

1. Могилевский Р. Тенденции внешней торговли Центральной Азии. Университет Центральной Азии. Высшая школа развития. Институт государственного управления и политики. Доклад № 1, 2012. – 60 с.
2. Синицина И. Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии: тенденции и перспективы. Университет Центральной Азии. Высшая школа развития. Институт государственного управления и политики. Доклад № 5, 2012. – 96 с.
3. <http://stat.gov.kz> Официальный сайт Агентства РК по статистике.
4. Хасбулатов О.Р. Развитые страны: центры и периферии. Опыт региональной экономической политики-М.:Экономика,2009г. - 335с.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

**Baizhaksynova G.K.,
Manap A.S.**

New Economic University named after T. Ryskulov

WAYS TO PROVIDE COMPETITIVENESS OF THE MEAT DIRECTION IN THE POULTRY FARMING IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

President of the country N. Nazarbayev in the in the message to the people of Kazakhstan «Way of Kazakhstan – 2050: one goal, one desire, one future» said «It is very important to let Kazakhstan system of agro production in the innovative direction. This is our – traditional industry. Demand for products will increase. More investments will be enclosed in this sector. That`s why farmer should think not only about random success because of weather, but also about the increase in production. The competition will grow in world agricultural production. Workers with the earth, first of all, should be continuous enlargers of production by implementing new technology and doing the work in the international standards. Kazakhstan is need to be local big country which will export meat and milk production» [1]. Therefore, the issue of providing the competitiveness of product is important. This issue is important, especially, poultry farming entrepreneurships in agricultural sector. However, agricultural production is the main industry of country`s economy as it provides with products on life of the people. Because of that, that poultry farming waste less productions, it is fast, quickly growing, requires enough food per piece, quickly paying for itself industry of cattle breeding. Products of poultry farming – are beneficial for the health of people, and are necessary for the healthy, complete nutrition. Republic of Kazakhstan the big agrarian state which gives to society the chance for increase in production of product of poultry farming. To increase it there are used performed evidence-based methods of human, earth, water, technical, financial resources. Nowadays Competitiveness of poultry farming entity is rather low in the domestic market without speaking about the foreign market.

Comparing to other types of meat the world market of poultry's meat develops faster. Useful properties of poultry's meat and concerning low prices influenced increase of a demand on this type of a product. In the last 20 years of productions of this type of meat increased from the 30 million to 75 million tons. In the world production and use of poultry's meat occupies a considerable share meat of chicken. About 30% of the whole poultry's meat are made in Asia, North and Central America. Share of South America and Europe takes about 15%. In the big production areas like North and Central America, Asia concerning USA, Brazil, China are leading countries and their shares in production of poultry's meat – 55% [2].

By the information given by statistical agency of RK there are 59 enterprises are working in Kazakhstan, 33 of them are in the egg direction, 21 – meat direction, 5 enterprise are engaged in the connected forage production. Share of poultry's meat in the production agricultural products is about 1.4% or 18.3 billion tenge. Consuming

of poultry's meat and their offal in 2014 constituted 314 thousand tons, in comparison with 2009 grew by 50% [3].

In RK poultry's meat production satisfied only 50% of internal demand, that means dependence to the import is very in high level by this type of product.

Even in this period in republic poultry's meat production raises by 76.9% (78.2 thousand tons to 138 thousand tons), in recent years in internal market there is noticeable increase in import of poultry's meat. In 2009-2014 years every year there were imported to Kazakhstan from 109 thousand tons to 93 thousand tons of poultry's meat and increased by 31%. The main share in import of poultry's meat takes USA, it constitutes 73% of all import of poultry's meat, then Russia (13%) and Ukraine (11%) take next stages.

In the reason of dependence of Kazakhstan in importing poultry's meat makes export volume very low, it constitutes 1.4 thousand tons in 2014. The main directions of export constitute Russia (1.4 thousand tons) and Kyrgyzstan (10 tons).

Picture 1. 2008-2013 y.y. RK poultry quantity, thousand

In 2014 the average price for export of poultry's meat was 375 tenge for kilogram, and was higher 2.3 times of the import price of poultry's meat.

Cultivation of poultry in a basis of the entity grows every year. We can see it from the picture below. In comparison with 2008 year in 2013 year there was increase by 13.3%, it constituted 34173.1 thousand head.

However, in the meat direction of a poultry enterprises the number of poultry isn't the most important indicator, because, for example, to receive 55,7 thousand tons of meat it is necessary to keep 4 million heads of poultry, but every year in the country 35 million heads of poultry are slaughtered. That's why because of fast growing industry number of birds doesn't show a level of industry's development. Indicators as parameters of conversion of a forage, a death of birds describe direct production efficiency.

The main factor of increasing competitiveness of the product is to remember that is marketing in enterprise. Through estimating efforts in the market, researching

consumer`s demand, by mentioning consumer desires to determine main indicators which effect on competitiveness and to increase them.

In poultry farming enterprise to organize marketing activity consists of several stages. In the 1st stage there is need to be done some research activities. Research has two directions to investigate market conjuncture and internal capacity. Enterprise does market conjuncture research by giving efforts to the specialized on this area companies or can do it by using the power of company`s staff. It is complicated work which is need to be done every season, but consumer`s behavioris changeable and need to look at the competitor`s action. Even it is complicated work, in the result of that poultry farming enterprise wins in the competitive struggle.

To determine demand for poultry`s meat poultry farming enterprise need to define market capacity of the market in the area where it offers its products, need to conduct survey about real number of consumer, their desires and preferences of consuming poultry`s meat and to analyze statistical information. Analyze of competitors, their products, range of them, and amount of offers are need to be determined. Because of the changeable consumer`s behavior producer need to define reactions to the new product desires. To determine the further directions of works on increasing competitiveness of products of poultry farming, the entity of poultry farming for the purpose to determine future preferences of buyers of poultry's meat, it is necessary to conduct additional marketing researches. By results of research there is made the card of increase of competitiveness of poultry`s meat. This card gives information about the indicators of competitiveness. It consist of these sections: 1. Preferences of customers; 2. If you buy the poultry`s meat what is the indicator you like most? 3. On what indicator you refused to purchase poultry`s meat? 4. What is achievable price level for customer who refused from purchase in dependence of high prices upon purchase of poultry's meat. 5. What should be poultry's meat in your opinion (what should entities of poultry farming consider) ? Through the results by given card can be used in preparing marketing strategy and tactic of poultry farming entity. After handling and the analysis of the acquired information, it is necessary to estimate influence of factors, such as the income in the entity, obstacles in case of penetration into the market, fluctuation on sales, the level of use of production capacity, price variability, the politician of a prodvzheniye, change in sales volume.

The issue of preparing executives and staff of poultry farming in the purpose of providing poultry farming competitiveness is very important. With respect thereto, studying of marketing in poultry farming, scientific and poultry farming entities should jointly carry out methodical works. Poultry farming entities organize joint seminars , conferences, invite foreign specialists, exchange of opinions also effects on developing domestic poultry farming.

To conclude, there are some positive and negative factors affecting on poultry farming entities:

Positive factors: many of meat directed entities are direct integrated broiler entities, which means, connects all stages of poultry's production - to prepare high quality sterns, to grow up a broiler, slaughter, divide into pieces, to prepare packaging of a ready-made product and to sell, it gives the chance for supervision of the whole tendency of production; ownership of fixed suppliers providing with raw materials,

materials; high quality of the product; increasing of the demand for poultry`s meat in Kazakhstan and all over the world; the simplified tax payment mode; comparative resistant line item in the market; to have of regular customers and to improve with them the close relations.

Negative factors: in connection with high cost value high price of a product; intensive development of fight of competitors influences deterioration of a line item the entity in the local market; not regular customers; high veterinary dependence; not clear research of the local markets and not their division into market segments.

Used literatures:

1. Message of President N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan «Way of Kazakhstan – 2050: one goal, one desire, one future» 17.01.2014

2. Master-plan «Development of poultry farming (poultry`s meat)». http://www.minagri.kz/images/master_plan/ms_pl_ptica.pdf page.13

3. stat.gov.kz

Матковская Я.С.,

*Д.Э.Н, ПРОФЕССОР кафедры мировой экономики и
экономической теории*

*Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, РФ*

Титаренко С.Е.

*магистрант кафедры экономики и управления
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, РФ*

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Текущая ситуация в экономике заставляет организации активизировать свою работу по обеспечению своей конкурентоспособности. Одним из инструментов, позволяющих достичь этой цели, является маркетинговая деятельность предприятия. Активизация этой деятельности на сегодняшний день является одной из важнейших задач большинства компаний.

В настоящее время предприятия довольно часто используют технологию аутсорсинга в области бухгалтерского учета, юридических услуг, как одного из способов повышения эффективности управления компаниями. Однако в сфере данная технология развита еще недостаточно, несмотря на ее потенциал, который состоит в том, что в экономике по-прежнему наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов в сфере маркетинга: спрос, имеющий скрытый характер, растет, а предложение таких услуг явно ограничено.

Из – за скрытого характера спроса на маркетинговый аусорсинг, его следует считать потенциальным.

Необходимость его удовлетворения диктует актуальность формирования теоретических концепций и практических технологий разработки, продвижения и потребления таких услуг.

В связи с этим необходимо определить сущность маркетингового аутсорсинга. Она состоит в выполнении части или всех функций маркетинга компании специалистами другой организации. Как отмечается в [1, с. 28] и как дополняется нами - при условии возможности оптимизации транзакционных издержек для обеих компаний.

К аутсорсингу маркетинга прибегают в том случае, когда компании выгоднее для решения маркетинговых задач пользоваться услугами сторонней специализированной фирмы.

Передавать маркетинговые функции на аутсорсинг выгодно в том случае, если в результате его использования затраты снижаются, в то время как результативность возрастает.

Из огромного комплекса маркетинга самое широкое распространение получил аутсорсинг в формировании и распространении маркетинговых коммуникаций. Именно стимулирование сбыта, проведение и разработку рекламных мероприятий и др. компании передают специализированным фирмам «аутсорсерам». Зачастую аутсорсеры имеют более углубленную специализацию и обладают лучшей компетенцией. Маркетинговый аудит также имеет смысл передавать сторонней организации, поскольку сотрудники внутренней компании могут быть заинтересованы в искажении результатов исследования. В последнее время все более популярным становится использование аутсорсера call-центров с целью проведения прямых продаж и проведения опросов.

Многие исследователи полагают, что маркетинговый аутсорсинг лучше использовать новым компаниям с ограниченным бюджетом, которые не имеют ресурсов для создания собственного маркетингового подразделения [2, с. 132]. Более того, необходимо использовать комплекс маркетингового сопровождения, в который входят анализ рынка спроса и предложения, анализ и систематизация маркетинговой политики предприятия, разработка маркетинговой стратегии компании, программы продвижения товаров и управления брендами, систематизация маркетинговых коммуникаций, позиционирование товаров и услуг, разработка рекламных компаний и медиа-планирование и другое [4, с. 52].

Аутсорсинг в маркетинге можно применять на разных стадиях и в нескольких направлениях. В связи с этим авторы выделяют следующие области применения аутсорсинга в маркетинге (рис.1).

Рисунок 1 Область использования аутсорсинга в маркетинге [сост. авт.]

Сотрудничество с аутсорсером позволяет предприятию получить доступ к новым технологиям, сосредоточиться на основной сфере деятельности, а также гибко реагировать на изменения рынка.

Процесс принятия решения фирмой о возможности передачи маркетинговых функций организации - аутсорсеру состоит из определенных этапов (рис. 2).

Рисунок 2 Схема принятия решения о использовании маркетингового аутсорсинга [сост. авт.]

На первом этапе фирма определяет, какие именно функции маркетинга более целесообразно передать на аутсорсинг. На втором этапе проводится оценка потенциальных аутсорсеров с учётом квалифицированности специалистов, деловой репутации, предполагаемых затрат. На третьем этапе при разработке договора аутсорсинга необходимо учитывать ответственность

исполнителя, качество выполняемых работ, конфиденциальность полученной информации, порядок осуществления контроля над выполнением договора. На четвёртом этапе осуществляется оценка эффективности применения маркетингового аутсорсинга [4, с. 54].

Эффективность системы аутсорсинга зависит от принятой стратегии взаимодействия, которая должна обеспечить долгосрочное сотрудничество предприятия с аутсорсером на основе взаимовыгодного партнёрства [3, с. 47].

Таким образом, применение в маркетинговой деятельности аутсорсинга представляется, во-первых, эффективным для компаний, которые сами не обладают достаточными финансовыми и трудовыми ресурсами, необходимыми для получения эффективных искомых рыночных результатов. Во-вторых, спрос на аутсорсинговые маркетинговые услуги создает и возможности для развития специализированной деятельности на этом рынке и играет социальную роль, поскольку обеспечивает создание новых рабочих мест и способствует более полному удовлетворению потребностей. В целом и для потребителей услуг специализированных компаний, и для самих этих компаний аутсорсинг выступает как специфическая маркетинговая политика.

Список литературы:

1. Курсова Ю. Аутсорсинг в системе маркетинга / Ю. Курсова // Маркетинг в России и за рубежом. №1. 2003.
2. Маркетинг в предпринимательской деятельности: Учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под ред. проф. Л. П. Дашкова. М.: ИТК «Дашков и К°», 2013. 252 с.
3. Матковская, Я.С. Оценка эффективности маркетинговых инвестиций при коммерциализации инновационных технологий [Текст] / Я.С.Матковская // Финансы и кредит.– 2010. – № 24. – С. 45-51..
4. Матковская, Я.С. Эффективные маркетинговые коммуникации при коммерциализации инноваций [Текст] / Я.С.Матковская // Маркетинговые коммуникации. – 2012. – №1 (67). – С. 48-57.

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ.

Никульшина Е.С.

Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант

РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ

В настоящее время все большее внимание в сфере государственного и муниципального управления уделяется таким показателям, как эффективность и результативность. Также необходимо отметить, что не существует единого порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетами муниципальных образований, что, в свою очередь, значительно усложняет процесс формирования и развития системы оценки эффективности управления местными бюджетами.

По мнению автора, целесообразно пересмотреть подход к системе оценки управления местными бюджетами в целом, в частности необходимо применение отдельных элементов сбалансированной системы показателей, разработанной Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном. Сбалансированная система показателей (ССП) в современных условиях могла бы стать инструментом стратегического и оперативного менеджмента, которая позволила бы связать стратегические цели органов местного самоуправления, показатели эффективности управления местными бюджетами и принципы оценки эффективности управления бюджетами муниципальных образований. На наш взгляд, муниципальные служащие часто не понимают своей роли в процессе реализации стратегии и не имеют мотивации повышать эффективность внедрения в жизнь долгосрочных планов. Именно поэтому ориентация на стратегию, как результат внедрения СПП в систему управления местными бюджетами, может стать предпосылкой формирования системы оценки эффективности управления местными бюджетами.

Сбалансированная система показателей в классическом варианте должна содержать четыре составляющие, отражающие стратегически важные аспекты управления местными бюджетами.

Элементы сбалансированной системы показателей (по Д.Нортону и Р.Каплану)	Предприятие	Муниципальное образование
Финансовый аспект	«Какие показатели деятельности акционеры будут воспринимать как успех нашей компании?»	«Какие финансовые показатели могут отражать эффективное управление местными бюджетами?»
Клиентский аспект (аспект субъектов хозяйствования)	«В каких показателях работы с клиентами мы должны преуспеть,	«Каких показателей работы с субъектами хозяйствования

	чтобы достичь желаемых финансовых показателей?»	необходимо достичь для осуществления эффективного управления бюджетами муниципальных образований?»
Внутренний аспект	«В каких процессах мы должны достичь совершенства, чтобы удовлетворить ожидания наших клиентов и акционеров?»	«В каких процессах необходимо преуспеть для удовлетворения ожиданий субъектов хозяйствования и органов государственной власти и местного самоуправления?»
Обучение и рост	«Как наша организация должна обучаться и развиваться для достижения поставленных нами целей?»	«Как должно развиваться муниципальное образование для осуществления эффективного управления местными бюджетами?»

Таким образом, показатели эффективности одновременно являются основой для планирования и оценки исполнения бюджета, а также деятельности каждого муниципального служащего, и позволяют отслеживать процесс реализации стратегии, что, в свою очередь, дает органам местного самоуправления возможность корректировать стратегию в соответствии с постоянно изменяющимися условиями.

Более детально рассмотреть и взаимосвязать стратегию, перспективы, цели, показатели и целевые значения, а также выработать план действий возможно с помощью стратегической карты.

По итогам стратегической карты формируется план действий, который и позволит максимально эффективно осуществлять управление местными бюджетами.

Можно сказать, что сбалансированная система показателей дает возможность объединить стратегию с набором показателей, индивидуально разработанных для различных уровней управления и связанных между собой.

Ключевые принципы построения сбалансированной системы показателей управления местными бюджетами:

- ССП – это не только система показателей, это всеохватывающая система управления;

- Построение ССП направлено на реализацию, а не разработку стратегии.

Хорошо разработанная стратегия включает в себя описание текущего положения и поставленных целей. Стратегические задачи, в свою очередь, должны быть понятными, реально достижимыми и измеримыми. Стратегия также не должна быть излишне детализированной, все подробности должны излагаться в документах более низкого уровня. Необходимо отметить, что ССП должна быть «живым» документом, постоянно меняющимся и совершенствующимся.

Сбалансированная система показателей управления местными бюджетами должна стать функциональным элементом при формировании целостной системы оценки эффективности управления местными бюджетами, так как именно ССП позволяет устранить разрыв между разработкой стратегии и ее воплощением.

Список литературы:

1. В. Слиньков, Сбалансированная система показателей в менеджменте организации. Теория и практика, изд-во КНТ, 2007г. – 292С.
2. М.Г.Браун, Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения, изд-во Альпина Паблицер, 2005г. – 232С.
3. Р.Каплан, Д.Нортон, Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию, изд-во Олимп-Бизнес, 2014г. – 314С.
4. Х.К.Рамперсад, Индивидуальная сбалансированная система показателей, изд-во Олимп-Бизнес, 2005г. – 166С.

**Рябова Н.Н.,
Иткин Б.С.**

*магистр экономики, ст. преподаватель кафедры « Финансы»,
студент специальности «Финансы»*

*Таразский государственный университет и.м. М.Х.Дулата,
г. Тараз Казахстан*

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Привлекательность многих инвестиционных инструментов теряется, когда государство находится на грани дефолта, переживает кризис или искусственно созданную финансовую панику. Финансовые инструменты неспособны

полноценно выполнять свои функции из-за давления внешних экономико-социальных факторов.

Согласно определению в МСФО, финансовый инструмент - это любой договор, в результате которого одновременно возникают финансовый актив у одной из сторон и финансовое обязательство или долевого инструмента - у другой.

Финансовые инструменты - это различные формы финансовых обязательств, как долгосрочного, так и краткосрочного характера которые являются предметом купли и продажи на финансовом рынке [1, с.8].

Привлекательность финансовых инструментов как депозитные вклады в национальной и иностранной валюте во время финансовой неустойчивости и экономических колебаний снижается. В этот период происходит рост цен и инфляции. Поэтому депозиты в национальной денежной единице часто уступают этим негативным факторам. Не рекомендуется, инвестировать во время дефолта или кризиса в долгий банковский вклад.

При заключении банковского вклада в иностранной валюте, в период срока действия депозита, курс выбранной валюты может совершить серьёзные колебания, это может привести не только к потере процентов, но и к утрате существенной части инвестируемого капитала.

Несмотря на все недостатки, депозитный вклад с большими оговорками является приемлемым механизмом инвестирования в кризис. Во-первых, процент по вкладу должен покрывать размер инфляции, а во-вторых - банк должен быть надёжным и обеспечивать своих клиентов государственными гарантиями.

Способом инвестирования как покупка иностранной валюты является скупка доллара, поэтому временная конвертация личных средств в валюту более развитых государств способна благополучно сохранить накопленные деньги от обесценивания.

Несмотря на всю простоту и привлекательность, приобретение иностранной денежной валюты таит в себе две проблемы:

- если приобрести иностранную валюту не вовремя, то существует высокая вероятность наткнуться на самые высокие котировки;

- если же конвертация была совершена вовремя, то человек сталкивается с проблемой цикличности всех финансовых инструментов. Иными словами, приобретенный доллар имеет свойство расти в цене только до определенного момента, который в дальнейшем будет сопровождаться потерей части своей стоимости. Поэтому необходимо уметь подбирать благоприятное время не только для покупки, но и для продажи.

Большую часть ценных бумаг можно отнести к категории повышенного риска, что еще более отражается в период финансовой непогоды в стране. Акции, как правило, сильно теряют в своей стоимости, а эмитенты банкротятся и не погашают свои облигационные займы. В кризис вывод капитала из ценных бумаг, по мнению многих экспертов, является наиболее рациональным и надежным решением. Не стоит забывать, что после прекращения упадка

экономики следует цикл роста. Это означает, что более благоприятного времени для покупки обесцененных бумажных активов не найти.

Золото, как и любой финансовый инструмент, переживает стадии роста и падения. При выборе долгосрочной стратегии инвестирования это необходимо предвидеть. Если же срок капиталовложений в золото невелик, то, как минимум конвертируемые деньги не потеряют своей действительной ценности.

Не стоит путать физическое золото с таким инструментом, как обезличенные золотые счета. На них никакая государственная гарантия не распространяется и реальной ценности под собой они не имеют. В период кризиса это означает повышенный инвестиционный риск и нестабильность. Поэтому не рекомендуется вкладывать свои сбережения в обезличенные металлические счета.

Единственный доступный обычному человеку инструмент держать часть своих активов в золоте - это покупка инвестиционных монет. В отличие от закупки слитков, здесь нет налогооблагаемой базы, а данные монеты продаются свободно во всех крупных банках.

Рынок недвижимости в период кризисных и неустойчивых событий по общему правилу резко падает. При этом спрос на услуги аренды разного типа жилья возрастает. Мнения аналитиков о целесообразности размещения капитала в недвижимой собственности в период кризиса существенно разделились. Одни считают этот способ единственно верным, поскольку такая физическая ценность будет востребована всегда. Иные скептически критикуют неадекватно высокие цены на предлагаемые объекты и прогнозируют их резкое падение после стабилизации экономики. Наверное, оптимальным решением для всех поклонников этого инвестиционного метода будет временная покупка иностранной валюты вместо заветных квадратных метров. Это позволит в дальнейшем не только получить по низкой стоимости хорошую недвижимую собственность, но и сохранит часть имеющегося капитала.

Если намереваетесь продавать недвижимость в ближайшее время, то лучше поторопиться, если же хотите приобрести недвижимость, лучше подождать 5-6 месяцев и падения цен.

Не рекомендуется вкладывать деньги в «квартиры - под строительство», попросту их могут не построить.

Паевые фонды на все кризисные явления проявляют реакцию, аналогичную ценным бумагам. Инвестору целесообразней в сложный финансовый период рассредоточить свой капитал в более спокойных инструментах. Кстати, кроме обесценивания самого ПИФа, на инвестора возлагается обязанность комиссионных отчислений за деятельность управляющей компании. Получается двойной риск и совершенно негарантированная прибыль от вложенных денег.

Сейчас ПИФы скорее подходят для диверсификации своего инвестиционного портфеля при наличии серьезных денежных средств. Рекомендуется серьезным инвесторам присмотреться к ПИФам состоящим только из американских ценных бумаг.

В период стабильности и благоприятного экономического роста, микрофинансовые учреждения заманивают своих клиентов более высокими процентными ставками и льготными условиями сотрудничества. Ситуация кардинально меняется, когда ожидается дефолт или кризисный период. Такие структуры в неблагоприятное время предлагают ставку выше банковской, но они не могут гарантировать возврат денежных средств при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Если перед инвестором стоит перспектива полной утраты капитала, то размещать деньги в такой финансовый механизм он явно не будет.

Опытные представители биржи в кризис зарабатывают гораздо больше капитала, нежели при обычной обстановке. Связано это с тем, что скачки экономики делают любой финансовый рынок высоколиквидным и чутким к изменению котировок. Недостаток этого способа заработка заключается в том, что далеко не каждый способен самостоятельно управлять депозитом на бирже. Этот навык требует продолжительного обучения, дисциплины и правильного психологического настроя. Если данные условия будут проигнорированы, то инвестор просто подарит весь свой капитал более опытным спекулянтам.

Существует альтернативный способ вывода имеющегося капитала на биржу в доверительное управление. Суть его заключается в том, что инвестор передает весь свой депозит под контроль профессионального трейдера, который за определенный процент комиссионных вознаграждений будет совершать с ним все необходимые действия. Сложность такого метода инвестирования заключается в правильном выборе хорошего счета, поскольку именно от качества управления будет зависеть его дальнейшая судьба.

Таким образом, стоит разбить свои накопления на несколько видов валют и по возможности диверсифицировать инструменты накопления. Большинство своих накоплений держать в долларах, при этом минимум 15-20% иметь наличной валюты. Долларовые вклады рассматривать только, в надежных банках, большая ставка говорит о серьезных проблемах банка, меньшая - процентные потери. Вкладывать свои сбережения в евро рискованно так как, в ближайшей перспективе прослеживается тренд на обесценивание данной валюты по отношению к доллару.

В период финансовой неустойчивости страны, каждый человек первым делом должен думать о том, как сохранить свои средства. В разгар кризиса спокойные и стабильные финансовые инструменты будут смотреться выгодней высоколиквидных инновационных методов инвестирования. Инвестиционный капитал должен быть выведен из всех венчурных проектов. Кредиты и прочие финансовые обязательства должны быть погашены в кратчайшие сроки. Ни под каким предлогом нельзя брать новые кредиты или займы. Уменьшить поток личных финансовых сбережений в период кризиса актуально только для тех лиц, которые имеют перед собой действующие обязательства. Их быстрое покрытие будет более эффективно, нежели реализация поставленных финансовых целей. Текущие расходы должны быть максимально сокращены.

Литература

1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: Алматы: Экономика.2012. - 344 стр.

**Рябова Н.Н.,
Иткин Б.С.**

*магистр экономики, ст. преподаватель кафедры « Финансы»,
студент специальности «Финансы»
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

ПРИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Страхование давно вошло в жизнь и расценивается как эффективный способ управления рисками и защиты от непредвиденных финансовых потерь.

Обязательное страхование - это страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина ни законодательными актами, ни договором. Обязательное страхование, как и добровольное, осуществляется на договорной основе. Договор обязательного страхования может быть заключен только со страховщиком, имеющим лицензию на осуществление данного вида страхования [1, с.144].

Граждане Казахстана не отличаются особой активностью добровольного страхования, поэтому развитие обязательного страхования должно быть связано с продуманной системой контроля со стороны государства.

Актуальность принятия закона об обязательном страховании с каждым годом становится всё очевиднее. В настоящее время все пострадавшие от природной стихии или техногенных аварий обращаются за помощью к государству и требуют от него возмещения ущерба. Государство же посредством нового закона предлагает внебюджетный источник для покрытия расходов на восстановление поврежденного жилья - страхование недвижимости.

Страхование недвижимости - процедура необходимая и весьма выгодная как для государства, так и для рядовых граждан. Она позволит государству создать целевой фонд покрытия расходов, связанных с восстановлением разрушенной или поврежденной недвижимости, а людей избавит от необходимости обивать пороги государственных учреждений, родственников и знакомых в поисках материальной помощи.

Государственный фонд страхования катастрофических рисков - так будет именоваться новая структура. На него возлагаются аккумулярование страховых премий и произведение выплат участникам системы обязательного страхования недвижимого имущества. Действие закона будет распространяться только на физических лиц, зарегистрировавших права на недвижимое имущество. Если проект закона не изменится в процессе обсуждения, страховщиками будут выступать все те же компании общего страхования, которые ныне представлены на рынке. Собранные средства планируют аккумуляровать в

Государственном фонде страхования катастрофических рисков. Правительство Казахстана будет контролировать финансовую устойчивость Фонда, а инвестиционная деятельность будет осуществляться через Национальный банк Казахстана.

Недвижимость будет страховаться на случай ее уничтожения, или повреждения в результате: пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, землетрясения, бури, урагана, цунами, ливня, града, обвала, оползня, паводка, селя, выхода подпочвенных вод, необычных для данной местности продолжительных дождей и обильного снегопада, а также когда для прекращения распространения пожара или в связи с внезапной угрозой какого-либо стихийного бедствия, указанного выше, было необходимо разобрать недвижимое имущество (строение) или перенести его на другое место.

Такую систему отношений в обязательном страховании недвижимости считают вполне эффективной по ряду причин. Во-первых, риски будут дробиться. Фонд по договору облигаторного перестрахования в полном объеме обеспечит выплату пострадавшим в случае масштабных катастроф. Компании общего страхования будут выступать посредниками: заключать договоры с владельцами недвижимого имущества, осуществлять первичный андеррайтинг, делать расчет страховой премии, взимать оплату с потенциальных страхователей, производить выплаты по мелким рискам.

В результате потенциальный страхователь сможет рассчитывать на выплату в размере лишь 30% от действительно рыночной стоимости жилья. При этом ни внутренняя отделка, ни содержимое жилья братья во внимание не будут. Обязательное страхование распространяется на индивидуальное жилье, находящееся в личной собственности граждан, за исключением садовых домиков, дач, хозяйственных построек, гаражей. Не будут покрываться страховой защитой ветхие строения.

Действие принимаемого закона в отношении обязательного страхования недвижимости, видимо, будет осуществляться по аналогии с обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Но, если в случае с автотранспортом органом контроля является дорожная инспекция, которая запрещает эксплуатацию автомобиля без страховки, то в отношении недвижимости механизмы воздействия и контроля не проработаны.

Сегодня существует масса удобных и надежных форм оплаты страховых премий: через банк, платежной карточкой, путем удержания из заработной платы и т.д. Чтобы защитить население от мошенников и повысить ответственность страховых компаний перед потребителями, государство объединило информацию обо всех договорах страхования в единую страховую базу данных - ЕСБД. Каждый страховщик, заключающий договор обязательного или добровольного страхования, обязан в режиме реального времени внести в нее данные договора и его основные условия. Такая мера позволяет страховщикам избежать мошеннических схем, связанных со страхованием задним числом, а страхователю - проконтролировать действия страховщика.

В случае если вы засомневались в легитимности страхового полиса, так как на рынке страховых услуг имеют место незаконные сделки, вы можете обратиться с запросом в страховую компанию, Национальный банк или ЕСБД.

Также законодательно ужесточены квалификационные требования к страховым агентам. В частности, кандидат в агенты обязан подтвердить наличие образования, представить справку об отсутствии судимости, пройти курс обучения и сдать экзамен. Теперь каждая компания имеет реестр сотрудников, и любой клиент может зайти на сайт страховщика, чтобы убедиться, действительно ли агент является официальным представителем компании. По первому требованию агент должен предъявить квалификационное свидетельство и доверенность от компании на представление ее интересов и заключение договоров страхования. Документы в обязательном порядке удостоверяются соответствующими печатями. Помимо этого, страхователь может обратиться за интересующей его информацией непосредственно в компанию.

Страховая организация (страховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования (перестрахования) на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании [2, с.5].

Для заключения договора страхования лучше всего посетить офис компании, чтобы можно было на месте ознакомиться с документами, потребовать лицензию, свидетельство о государственной регистрации и убедиться в том, что организация имеет право осуществлять данный вид деятельности. Приобретение страхового полиса - это важный финансовый шаг, и осуществлять его надо в соответствующей обстановке офиса компании.

На данный момент видами добровольного страхования на рынке являются:

- **страхование недвижимого имущества** - способ избежать финансовых потерь, связанных с его утерей или порчей. Можно обезопасить себя от возможных убытков, связанных с затоплением, пожаром, взрывом бытового газа, влиянием стихийных бедствий, а также от противоправных действий третьих лиц. В данном случае страхуется целостность стен, дверей, потолков, окон от повреждений в результате страхового случая;

- **страхование внутренней отделки помещения** - к ней относится всё, что внутри вашего дома, кроме движимого имущества, - паркет, двери, сантехника, отделка стен, потолка и т.д.;

- **страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда** - в данном случае страхователь ничего не получает за повреждение собственного имущества, так как страхует не квартиру, а свою ответственность перед владельцами соседних квартир, поэтому лучше, когда под защитой находятся и ваше имущество, и ответственность перед соседями;

- страхование по ипотеке - является обязательное страхование залогового имущества. Однако ряд банков практикуют выдачу кредитов без страхования.

С юридической точки зрения, навязывание банком обязательного страхования залогового имущества при оформлении ипотечного займа не законны. Такое требование банка нарушает права заемщика.

Таким образом, при наступлении страхового случая должен страхователь сообщить о страховом случае в установленный договором срок в страховую компанию. При этом устное сообщение должно быть подтверждено письменным заявлением. По заявлению в течение 15 календарных дней выносится решение, подпадает происшествие под страховой случай или нет. Причины отказа в обязательном порядке должны быть сообщены в письменном виде. После того как последняя справка из перечня необходимых документов ляжет на стол страховщика, в течение последующих 15 дней выплачивают страховое возмещение. О документах, недостающих для принятия решения о страховом случае, страховщик должен известить письменно.

Литература

1. Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредники: Алматы: Экономика. 2012. - 344 стр.
2. Закон РК «О страховой деятельности в РК» от 18.12.2000 г. № 126-ІІ.с изменениями

Сердюков В.А.

*К.т.н., доцент, кафедра «Финансовый менеджмент»,
Г. Москва, РФ.
Финансовый университет при Правительстве РФ*

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Объявленная антикризисная стратегия модернизации экономики России требует соответствующего финансового обеспечения. Основным источником финансирования бюджета являются налоги. В настоящее время структура бюджета показывает, что при существующем объеме средств, собираемого с помощью налогов не достаточно для выполнения стратегических целей правительства. Необходимо критически подойти к анализу действующей налоговой системы и учесть мировые тенденции изменения налоговых систем развитых стран в условиях не прекращающегося финансового кризиса.

Существующая налоговая система страны требует серьезного реформирования, т.к. не обеспечивает оптимального выполнения своих функций: с одной стороны она должна обеспечить уровень сбора налогов, достаточный для покрытия основных расходов бюджетов, а с другой стороны - должна способствовать экономическому росту и развитию территорий и модернизации всех отраслей экономики страны.

В настоящее время реализуется политика максимизации существующих налогов, то есть собрать все, что можно.

Нужно переходить на политику разумного налогообложения, способствующего развитию инновационного предпринимательства путем обеспечения благоприятного налогового климата и с учетом социальной защиты населения.

Важнейшими недостатками российской системы налогообложения являются:

- отсутствие социальной справедливости (ни в одной развитой стране мира не присутствует плоская шкала подоходного налога, более того, в США, ФРГ, Франции многие богатые люди во время финансового кризиса обращались к правительству с предложением повысить налоговую ставку на высокие доходы физических лиц);

- регрессионные социальные сборы;

- коррупционная составляющая налога на добавленную стоимость:

1. в экономике РФ, где более половины ВВП составляют услуги трудно реально выделить добавленную стоимость;

2. крупный бизнес за счет разнесенных в пространстве страны фирм однодневок может существенно влиять на добавленную стоимость;

3. фирмам экспортерам государство обязано возвращать НДС;

4. крупный бизнес, как правило, ведет свои дела через оффшоры, что позволяет или сокращает налоги или полностью уходить от них.

Все перечисленное создает условия для развития коррупции.

- неразвитость стимулирующей функции налогов, например, чем лучше работает бизнес, тем в абсолютном значении он больше платит налогов на прибыль;

- отсутствие таможенных сборов с переводов капитала за рубеж, что уже приводило ряд стран к временной потере финансовой устойчивости;

- написание и принятие законов, в основном пролоббированных в интересах крупных компаний и финансовых спекулянтов.

Можно привести и ряд других недостатков действующей налоговой системы. Перечисленные недостатки не позволят правительству решить антикризисную проблему модернизации экономики страны и перевести ее на инновационное развитие импортозамещения.

Для решения поставленных правительством задач необходимо существенно изменить действующую налоговую систему:

- по примеру развитых стран ввести прогрессивную шкалу подоходного налога на семью, одновременно установить нулевую ставку налога на малообеспеченных (принцип социальной справедливости);

- отменить регрессивную шкалу социальных отчислений (пенсионный фонд, медицинское страхование);

- заменить коррупционный налог на добавленную стоимость налогом с оборота (продаж) по примеру США;

- с целью сокращения утечек капиталов за рубеж, обложить налогом не коммерческие переводы капитала;

- увеличить налог на дивиденды с действующих 9% до 30% как было первоначально установлено в 1992 году;

- учитывая причины мирового финансового кризиса, ввести налог на спекулятивные операции фондового рынка (пример США);
- отменить налог на прибыль, оставив налог с оборота;
- для поддержания продовольственной безопасности страны отменить налог на производство сельскохозяйственной продукции и рыболовства;
- ввести налог на богатство (вместо обсуждаемого в настоящее время налога на роскошь);
- ввести прогрессивный налог на недвижимость с нулевой ставкой до определенного социального необходимого размера;
- ввести регрессионный налог на развивающиеся в инновационном направлении отрасли, обеспечивающие экономическую безопасность страны;
- сократить налоги в бюджет с бизнеса Дальнего Востока и части Сибири.

Перечисленные изменения налоговой системы, как показали предварительные расчеты, позволят создать условия для решения задач по выводу экономики России из кризиса, вызванного санкциями Запада, системными ошибками либерального управления экономикой и приступить к модернизации экономики страны.

Литература

1. Налоговый кодекс РФ. Элит издательство. М. 2011.
2. Сердюков В.А. Основы модернизации экономики России в краткосрочном периоде. Проблемы управления безопасностью сложных систем. Труды 19 Международной конференции. М. декабрь, 2011.
3. Сердюков В.А. Налоговая система и модернизация экономики России. Современная налоговая система: состояние и перспективы. 2-я международная научно-практическая конференция, Финансовый университет, 2012
4. Сердюков В.А. Модернизация налоговой системы как залог модернизации экономики России. Проблемы управления безопасностью сложных систем. 20-я Международная конференция, М: ИПУ АН. 2012
5. Сердюков В.А. Некоторые вопросы модернизации налоговой системы России. Журнал «Аудит и финансовый анализ» №3, М., 2013

Сулейменова Ш.Т.,

магистр,

Садвокасова К.Ж.

научный руководитель д.э.н., профессор

Кафедра «Финансы», факультет «Экономика»

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, ул. Мирзояна

д.2, Астана, Казахстан.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ: ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

Абстракт

В статье представлен экономический портрет национальной инфраструктуры Казахстана. Проанализированы факторы, влияющие на экономическую безопасность страны, определены индикаторы экономической безопасности Казахстана. Описаны стимулирующая налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика государства: методы стимулирования органов денежно-кредитного регулирования и метод решения проблем нехватки долгосрочного финансирования в тенге и высокого уровня долларизации в банковской системе.

Ключевые слова: финансовая стабильность, экономическая безопасность, Казахстан, финансовая политика, экономика Казахстана, государственная политика Казахстана.

Целенаправленное использование государством финансовых и денежно-кредитных инструментов регулирования для достижения тех или иных экономических целей (экономический рост, стабильность валюты, эффективная занятость, положительное сальдо платежного баланса) составляет содержание финансово-кредитной политики государства.

Для оценки и своевременного выявления кризисных тенденций в экономике используются традиционно ряд показателей. Показатели экономической безопасности можно сгруппировать в следующие группы:

- показатели, отражающие способность экономики к устойчивому развитию;
- показатели устойчивости финансовой системы;
- показатели социальной сферы;
- показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности.

Следует выделить показатели, которые обладают наибольшими прогностическими свойствами в вопросах экономической безопасности государства (Таблица 1).

Таблица 1 – Система индикаторов экономической безопасности

1. Уровень инфляции за год, в %	20
2. Внешний государственный долг в % к ВВП	60
3. Объём краткосрочного внешнего долга к золотовалютным резервам, в %	Менее 1
4. Отношение золотовалютных резервов к ВВП, в %	Свыше 20%
5. Отношение валового внешнего долга к ЭТУ (%), исключая межфирменную задолженность)	До 30%

По мнению российских экономистов, важны не сами макроэкономические индикаторы, а их динамика. Динамика отражает соотношение показателей и пороговых значений, обозначая перемены развития системы. [1, с. 43].

В мировой практике именно центральные банки принимают на себя роль координатора национальных программ по оценке стабильности, работая во взаимосвязи с иными регулирующими органами. Деятельность центрального банка в сфере мониторинга финансовой стабильности отражается в соответствующих документах. В Казахстане Национальный банк также публикует Отчёт о финансовой стабильности, в котором содержатся результаты всестороннего мониторинга (Таблица 2) [4, с. 1].

Таблица 2 - Социально-экономические показатели РК за 2008-2013* годы

млн. долларов США

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ВВП	133 441	115 306	148 052	188 050	203 521	231 875	222 500
ВВП на душу населения	8 514	7 165	9 071	11 358	12 121	13 612	12 821

Приоритетное положение в предлагаемых многими ведущими экономистами системах показателей, характеризующих уровень национальной экономической безопасности, занимает величина *валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП)*, поскольку данный показатель в значительной мере предопределяет другие характеристики социально-экономического развития страны. (График 1).

График 1 - Макроэкономические показатели РК за 2008-2013* годы

Для сравнения в других странах прирост ВВП по оценке Международного валютного фонда в 2013 году составил:

В банковском секторе Казахстана ситуация резко ухудшилась после наступления мирового финансового кризиса: ограничился их доступ к внешнему заимствованию, возросла цена заемных средств, появились трудности с погашением прежних долгов и кредитованием реального сектора экономики в связи с недостаточной их ликвидностью, нависла угроза банкротства банков со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями

В этих условиях власти Казахстана реалистично оценили ситуацию и приняли правильные экономические решения по обеспечению финансовой стабильности и выходу страны из кризиса.

Государство на начальном этапе глобального финансового кризиса во второй половине 2007 и начале 2008 года оказало помощь трем наиболее нуждающимся в ней отраслям.

На поддержку экономики в целом в 2007-2008 гг. было выделено свыше 540 миллиардов тенге, или более трех с половиной процентов от прогнозируемого на 2008 г. объема ВВП страны (График 2).

График 2 - Макроэкономические показатели РК за 2008-2013* годы

На стабилизацию рынка жилищного строительства было выделено свыше 1 миллиард долларов США, которые, в первую очередь, должны быть направлены на поддержку лиц, участвующих в долевом строительстве жилья, в том числе через банки второго уровня, что позволило стабилизировать не только строительный сектор, но и банковскую систему. В результате ни один банк не допустил дефолта ни по внутренним, ни по внешним обязательствам.

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны для поддержания развития сельского хозяйства в 2008 г. выделено 1 миллиард долларов США, что на 73% больше, чем в 2007 году.

Третьим сектором, получившим государственную поддержку, явился малый и средний бизнес. Во-первых, ему была оказана финансовая помощь в размере 1 миллиард долларов США. Во-вторых, реализован ряд мер по сокращению административных барьеров и улучшению бизнес-климата. В частности, внедрены три программы кредитования. [2, с. 11].

- ✓ Сокращены сроки оформления документов для строительства.
- ✓ Отменена обязательная сертификация всех видов услуг.
- ✓ Полностью снята плата с субъектов малого бизнеса за подключение к электросетям.
- ✓ Упрощены правила доступа предпринимателей на территории специальных экономических зон.
- ✓ Для предприятий малого и среднего бизнеса отменено требование об уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.
- ✓ Также предусмотрен перенос сроков убытков для всех предприятий с 3 до 10 лет.
- ✓ Для всех предприятий экономики предусмотрены налоговые преференции для осуществления инвестиций.

В 2014 году наблюдалось ухудшение внешних факторов для развития экономики Казахстана. Произошло общее замедление экономического роста в связи вводом взаимных санкций между Россией и странами Европейского союза и США привели к падению темпов роста в России и дестабилизации макроэкономической ситуации. На фоне укрепления темпов роста валового внутреннего продукта США, сворачивания третьей программы федеральной резервной системы по количественному смягчению происходит укрепление доллара США и повышение процентных ставок. В результате указанных факторов, а также на фоне роста добычи сланцевой нефти в США произошло снижение мировой цены на нефть марки Brent со 115 долл./баррель в конце июня 2014 года до 63 долл./баррель на 22 декабря 2014 года (на 45,2%).

На этом фоне экономика Казахстана выросла на 4,2% за 11 месяцев 2014 года. Рост экономики был обеспечен за счет роста внутреннего спроса, высокой инвестиционной активности и высоких темпов роста в агропромышленном комплексе, машиностроении и строительной индустрии.

В то же время снижение мировых цен на отдельные товары привело к замедлению роста экспорта, что наряду с ростом импортных поставок на фоне высокой потребительской активности, оказало некоторое давление на показатели внешнего сектора страны. Данные внешнеэкономические тенденции несут риски для экономики Казахстана в 2015 году.

Согласно отчету Е. Досаева “О внесении изменений в закон РК “О республиканском бюджете на 2014-2016 годы”:

«Реальный прирост ВВП по прогнозам в 2015 году составит 4,8%. В 2016-2019 годах ожидается на уровне 5,3-6,7%. На 2015 год прогнозный уровень цен на нефть снижен с \$90 до \$80 за баррель. На 2016-2019 год - сохранен на уровне \$90 за баррель. На металлы в 2015 году сохранились на текущем уровне, с увеличением на 5,4% к 2019 году от уровня текущего года. ВВП на душу населения увеличится с \$13,5 тыс. в 2015 году до \$20,8 тыс. в 2019 году. Уровень инфляции сохранен на прежнем уровне в коридоре 6-8%, с последующим снижением в среднесрочном периоде до уровня 5-7%.»

Таким образом, на 2015 год основным приоритетом политики форсированной индустриализации станет реализация крупных инвестиционных проектов в традиционных экспортоориентированных секторах экономики, с мультипликацией новых бизнес возможностей для малого и среднего бизнеса через целенаправленное развитие казахстанского содержания, последующих переделов и переработки. Это обеспечит:

- создание благоприятных макроэкономических условий;
- улучшение бизнес-климата и стимулирование притока инвестиций;
- массовую технологическую модернизацию и развитие национальной инновационной системы;
- повышение качества человеческого капитала.

Для повышения внутреннего спроса власти Казахстана проводят стимулирующую налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику. Сразу же после девальвации тенге, при ранних признаках замедления темпов экономического роста, Правительство РК приняло программу экономической

поддержки на 2014-2015 годы в размере одного триллиона тенге (эквивалент 5,5 миллиарда долларов США). [3, с. 1].

Для финансирования этой программы государство использовало средства Национального фонда, а также планирует выпустить еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов США и увеличить заимствование у международных финансовых организаций

Чтобы восстановить доверие к тенге и стимулировать кредитование, орган денежно-кредитного регулирования принял меры для стабилизации обменного курса, увеличения предложения тенговой ликвидности и решения проблем нехватки долгосрочного финансирования в тенге и высокого уровня долларизации в банковской системе.

Литература

1. Кучукова Н.К. Финансово-экономическое развитие Казахстана в условиях мировой финансовой нестабильности.
2. Садвокасова К.Ж. Совершенствование банковского регулирования и надзора в Республике Казахстан: теория и практика
3. Государственная программа по индустриальному Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы . Официальный сайт Республики Казахстан. <http://www.government.kz>
4. Отчет о финансовой стабильности Казахстана, 2013. Официальный вебсайт Национального Банка Казахстана. <http://www.nationalbank.kz>

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Киргизова Н.П.

*к.п.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента
Московский Педагогический Государственный Университет
г. Москва, РФ*

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ

Долгое время вопросам подготовки специалистов в области риск-менеджмента в нашей стране не уделялось должного внимания. И только в последнее десятилетие произошла переоценка значения риск-менеджмента как важнейшего стратегического инструмента экономической эффективности и конкурентоспособности не только организации, но и экономики в целом и ее отраслей. Причин тому несколько.

Во-первых, неустойчивая и динамичная рыночная среда в виде инфляции, жесткой конкуренции, колебания курсов валют, политической обстановки, требует постоянного анализа внешнего окружения компании и учета внутрифирменных рисков.

Во-вторых, острая необходимость в специалистах в разных областях риск-менеджмента становится насущной потребностью, особенно с вступлением России в ВТО. Обуславливается это, прежде всего, необходимостью в сертификации продукции и товаров, финансовых услуг и инструментов по риск-менеджменту в соответствие с международными стандартами.

В настоящее время экономика нуждается в определении единых стандартов в области риск-менеджмента и создании унифицированной информационной и технологической базы по управлению рисками в соответствие с международными аналогами. Нехватка профессионально подготовленных риск-менеджеров ощущается как на микроуровне при оперативном управлении малым и средним бизнесом, так и на макроуровне при управлении рисками в государственном масштабе.

Особенно остро эти аспекты стали ощущаться после финансового кризиса 2008 года. Управление рисками в настоящее время во всем мире становится одним из наиболее значимых элементов управления, инструментом повышения экономической эффективности и стабильности бизнеса в условиях современной экономики. Все отрасли российской экономики остро нуждаются в специалистах по различным аспектам риск-менеджмента.

Таким образом, управление рисками в настоящее время – это мощный стратегический инструмент управления современным бизнесом, в подтверждении данного положения говорит факт создания в крупнейших российских компаниях, таких как: «Аэрофлот», «Газпром», «Еврогазхолдинг», «РусАл», «Сибнефть», ТНК-ВР, «ЛУКОЙЛ», ММК, и др. корпоративной системы управления рисками (КСУР).

Выделяют две основные цели создания системы управления рисками. Первая цель – выживание компании, т.е. предотвращение потерь, обеспечение

промышленной безопасности, защита имущества и конфиденциальной информации, повышение деловой репутации. Вторая цель – процветание компании, т.е. стабилизация показателей прибыли, повышение рыночной стоимости компании, кредитного рейтинга и, как следствие, снижение стоимости заемного финансирования, страховых премий и франшиз и т.д. [1]. По мнению М. Рогачевой, научного сотрудника кафедры международного управления (Университет Санкт-Галлен, Швейцария): «Большинство крупных российских компаний и корпораций уже понимают значение роли анализа и оценки финансовых рисков современных бизнес-процессов. Тем не менее, становление и развитие риск-менеджмента в российских организациях пока еще в значительной степени зависит от наличия соответствующих условий для развития и отбора профильных специалистов в данной области. К нашему сожалению, на настоящий момент в России отсутствует налаженная система подготовки и переподготовки специалистов высокого уровня по управлению финансовыми рисками, так как профессия риск-менеджера считается относительно новой. Таким образом, следующим встает вопрос о необходимости целенаправленной разработки специальной программы профессиональной подготовки квалифицированных риск-менеджеров, отвечающих современным требованиям рыночной экономики».

Приведенные выше доводы актуализируют вопросы подготовки компетентных специалистов в области управления рисками.

Анализ проблемы подготовки специалистов в области риск-менеджмента в России показал, что в последние годы в ведущих учебных заведениях страны, таких как: ГУ-ВШЭ, Финансовой академии, АНХ и Государственной службы при Правительстве РФ в рамках программ переобучения и повышения квалификации предпринимаются попытки подготовки специалистов риск-менеджмента предприятий. Работает исследовательская группа «РЭА Риск-менеджмент», целью которой является подготовка к экзамену FRM (Financial Risk Manager), проводимому Международной ассоциацией специалистов по управлению рисками (GARP). Программа по подготовке к сертификационным экзаменам (PRMIA Professional Risk Manager и FRM) есть и в учебном центре «Диджитал» факультета «Компьютерные технологии в бизнесе» АНХ и Государственной службы при Правительстве РФ. Учебный центр кроме подготовки к экзамену для получения сертификата, предлагает изучение вопросов стратегического риск-менеджмента, компьютерных систем управления финансовыми рисками, специфики риск-менеджмента в нефинансовых компаниях, методы оценки и управление различными типами рисков и др.

И все же, следует признать, что в России в настоящее время отсутствует целостная система подготовки специалистов по управлению рисками. Многие авторы видят решение этой проблемы через пересмотр учебных планов, введение новых дисциплин, устраняющих проблемы управления рисками на предприятии. Полагаю, что для решения данной проблемы необходимо решить нескольких задач.

Во-первых, необходимо определить области профессиональной деятельности специалистов по риск-менеджменту в Российской Федерации. То есть выделить отрасли, особо нуждающиеся в таких специалистах.

Следующим шагом является отход от понимания рисков как категории, касающейся только страховых и финансовых институтов. Те позитивные шаги, которые сегодня предпринимаются на уровне руководства страны в отношении развития внутреннего рынка (прим. авт. смею предположить, что европейские санкции заставили более активно использовать внутренние ресурсы для подъема экономики страны), вселяют надежду, что Россия выйдет, наконец, из положения ресурсной державы и займет достойное место страны с развитым технологическим производством. Указанные перспективы, в свою очередь, актуализирует проблему производственных рисков. В связи с этим, необходимо осознание того, что промышленные риски не менее существенны для управления производством, учитывая сложность их существования в социоприродной и бизнес среде [2, с.50].

В-третьих, привести в единство терминологический аппарат. В этой связи, основная сложность риск-менеджмента в нашей стране состоит в том, что во многих отраслях не существует четкого единого понимания, что такое риск-менеджмент, каковы, соответственно функции и задачи специалиста риск-менеджера. Соглашусь с М. Рогачевой, которая отмечает: «Риск-менеджмент - это не только инструмент для коммерческих и общественных организаций, но в первую очередь – руководство для любых действий организации в долгосрочном или краткосрочном периоде. Это понятие включает в себя анализ и оценку не только сильных, но и слабых сторон организации с точки зрения участия в различных бизнес-процессах и взаимодействия со всевозможными видами деловой активности» [3, с.4].

Часто риск-менеджера отождествляют с финансовым аналитиком, что является заблуждением, так как риск-менеджер дает экономическую оценку рисков и занимается их снижением, используя различные финансовые технологии и инструменты, кроме того, контролирует уменьшение операционных рисков. Риск-менеджмент помогает компании успешно и долгосрочно работать на рынке, это – часть стратегического управления компанией, постоянный и динамически развивающийся процесс. Для осуществления риск-менеджмента и прогнозирования будущего необходимо хорошо разбираться в бизнес-процессах компании, происходящих как в прошлом, так и в настоящем. Риск-менеджер управляет рисками, то есть, используя различные методы, анализирует риски и оценивает их степень. Рассчитывает, какое количество средств необходимо зарезервировать на покрытие непредвиденных расходов. Учитывает риски при финансировании проекта, боится риски, и, в случае необходимости, ищет способы уклониться от риска. Кроме того, профессиональный риск-менеджер учитывает особенности психологической реакции на риск.

В - четвертых, необходимо определить профессиональные компетенции риск-менеджеров для каждой из отраслей [4, стр.60-69].

И, наконец, вузам подготовить научную и учебно-методологическую базу для обучения риск-менеджменту, не на краткосрочных курсах, а в реальной академической практике. Только таким образом, на мой взгляд, мы сможем подготовить профессиональных риск-менеджеров соответствующих современным международным требованиям и ничуть им не уступающим.

Литература

1. Пилюгина Л., Васильева О. Необходима ли профессиональная подготовка специалистов по управлению рисками? /www.rcb.ru/dep/2008-09/14840/
2. Киргизова Н.П. Экология и экономика: рациональные пути решения проблем. Современные проблемы теории и практики управления экономики и финансов. Сб. науч. труд. Вып.35. – Калининград: БГА РФ, 2000. С.48-52.
3. М. Рогачева. Риск-менеджер: новая и перспективная профессия. Служба кадров и персонал, №10. 2006.
4. Киргизова Н.П., Кузнецова Е.Г. Развитие лидерской компетентности студентов-менеджеров в интерактивном обучении. Монография. – М.: Издательский дом «Сталинград», 2014. 126 с.

Кривцова М.К.,

*председатель Научного Студенческого Общества факультета
«Государственное и муниципальное управление»*

*ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»,*

г. Москва, Российская Федерация

Подзорова М.А.,

*заместитель председателя Научного Студенческого Общества
факультета «Государственное и муниципальное управление»*

*ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»,*

г. Москва, Российская Федерация

Тамбиев Э.Р.,

*студент второго курса факультета «Государственное и муниципальное
управление»*

*ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»,*

г. Москва, Российская Федерация

АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система средств и способов воздействия, определяющих изменение параметров муниципальной системы, для поддержания ее динамического равновесия и обеспечения расширенного воспроизводства, с целью удовлетворения растущих потребностей населения и роста уровня жизни, при условии сохранения ресурсной базы и окружающей среды и есть механизм управления устойчивым развитием муниципального образования. Механизм

управления устойчивым развитием муниципального образования необходимо формировать под воздействием современных условий развития, ориентированных на рыночные отношения, которые его и определяют.

Для формирования стратегии устойчивого развития муниципального образования разрабатывается система индикаторов устойчивого развития и выполняется оценка социо-эколого-экономического состояния территории.

Основным критерием разработки системы индикаторов устойчивого развития на местном уровне является возникающая целесообразность давать экономическую оболочку для социальных и экологических проблем или сочетать социальные, экологические и экономические аспекты: решение социальных и экологических проблем может приносить обществу экономические результаты.

Индикаторы устойчивого развития в соответствии с Положением Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, для управления процессом перехода к устойчивому развитию и оценки эффективности используемых средств, следует устанавливать целевые ориентиры и ограничения с обеспечением процедуры контроля за их соблюдением. Целевые ориентиры могут быть выражены в показателях, которые характеризуют качество жизни населения, уровень экономического развития и экологического благополучия муниципального образования [2, с. 117].

Проблемы, решаемые в каждом муниципальном образовании, в значительной степени должны соответствовать федеральным и региональным задачам, но при этом необходим учет местных особенностей, предусматривающий, в частности: формирование муниципального хозяйственного механизма, регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду. Не смотря на приоритетность экономических факторов, при рассмотрении вопросов устойчивого развития муниципального образования социальные и экологические аспекты жизни также играют важную роль.

По аспектам устойчивого развития индикаторы должны быть разбиты на основные группы:

- социальные (борьба с бедностью, демографическая динамика, содействие образованию, подготовка кадров и информированность населения, защита здоровья, содействие устойчивому развитию поселений);
- экономические (экономическое развитие, изменение характера потребления, финансовые ресурсы);
- экологические (истощение и деградация природных ресурсов и окружающей среды);
- институциональные (программирование и планирование политики, научные разработки).

Система социально-эколого-экономической оценки устойчивого развития как составляющая часть стратегии развития муниципального образования должна выполнять следующие функции:

– определять или выражать цели, вытекающие из общегосударственных/региональных и муниципальных стратегических программ;

– обеспечивать основу для оценки хода реализации разработанной стратегии на различных уровнях (технические и управленческие цели).

Система показателей для муниципальных образований должна учитывать не только специфику территории, но и ее зависимость от стратегических целей регионального уровня. Это не должно отразиться на классификации показателей местного уровня, выбор которых может совпадать с региональными, тогда как целевые ориентиры должны определяться только целями достижения устойчивого развития конкретного муниципального образования [3, с. 99].

Обязательным условием построения системы индикаторов устойчивого развития является использование системного подхода, когда соответственно целям муниципального образования строится система характеристик развития и показателей, которые позволяют реализовать эти критерии. Несмотря на большой выбор имеющихся показателей регионального и местного развития, а также методик их определения, следует отметить, что при их отборе разработчики не всегда руководствуются системными принципами.

Используя системные принципы необходимо определить объект исследования как общую систему, которую разбивают на пространственно ограниченные части и определяют отношения этих частей в целостной картине явления. После отображения объекта в виде системы, необходимо перейти к изучению структуры системы и поиску закономерностей системных отношений объекта. Представление изучаемого объекта как системы позволяет исследовать его более комплексно, всесторонне. Выявить все элементы, которые влияют на функционирование объекта, все взаимосвязи между элементами, внешние факторы, оказывающие влияние на функционирование объекта [4, с. 259].

Чтобы определить перечень показателей для оценки и разработки стратегии развития муниципального образования, нужно, прежде всего, выявить и определить взаимодействие и взаимозависимость следующих актуальных секторов составляющих человеческое общество:

– индивидуальное развитие (здоровье, право на труд, уровень материального благополучия, возраст, образование);

– социальная система (динамика населения, этнический состав, распределение доходов, социальное обеспечение, здравоохранение, льготы);

– политическое управление (администрация, демографическая и иммиграционная политика, правовая система, контроль за уровнем преступности);

– инфраструктура (населенные пункты, транспорт и размещение промышленных объектов, система снабжения (электроэнергия, вода, продовольствие, промышленные товары, услуги, удаление отходов, услуги в области здравоохранения, связь и средства массовой информации);

– экономическая система (производство и потребление, платежные средства, предпринимательство и торговля, труд и наем, доход, рынок);

– ресурсы и окружающая среда (природные ресурсы, экосистемы, биологические виды, истощение не возобновляемых ресурсов, регенерация возобновляемых ресурсов, переработка отходов, загрязнение окружающей среды, экологическая деградация, ассимилирующая способность окружающей среды) [5, с. 51].

Руководствуясь системными принципами построения нужно четко определить цели индикаторов, временные рамки оценки и выбрать наиболее подходящие типы индикаторов. Необходимо создать иерархическую структуру системы индикаторов, которая сделает возможным агрегирование результатов и получение индексов устойчивого развития территории.

Литература

1. Градостроительный Кодекс от 24.11.2014 № 190-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».

2. Боссель Х. Показатели устойчивого развития: Теория, метод, практическое использование. Отчет, представленный на рассмотрение Балатонской группы / Пер. с англ. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. – 123 с.

3. Бутова Т.В., Свиридова Е.С. Особенности управления благоустройством территории муниципального образования / В сборнике: Актуальные проблемы развития науки и образования Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО «Ар-Консалт». Москва, 2014. С. 98-100.

4. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. – 4-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с.

5. Полякова А. Г. Обеспечение устойчивого развития муниципального образования в процессе эволюции: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Тюмень, 2013. – 168 с.

Кулагина Е.

Магистрант экономического факультета РТА

Kylagina Elena

Russian customs academy, master student.

«ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

Аннотация

Современные условия экономической деятельности характеризуются высоким уровнем динамики их изменений, которые требуют поиска методов повышения эффективности управления международных цепей поставок товаров. В статье рассмотрен подход к формированию управления

деятельностью таможенных органов, как одного из ключевых элементов в цепи поставок, в зависимости от конкретно складывающейся ситуации. Автором предлагается формирование рационального управленческого воздействия на деятельность таможенных органов с учетом современных условий и требований. В основу предлагаемого подхода заложены принципы Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года.

Ключевые слова: таможенный орган, Таможенный союз, таможенное администрирование, организационно-управленческая деятельность.

В условиях глобализации мировой экономики, условия свободной торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), признания России как страны с рыночной экономикой, возрастает роль и значение таможенного регулирования как элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельности и обеспечения эффективности международных цепей поставки товаров.

Развитие таможенной системы в России за счет простого увеличения штатной численности и числа таможенных учреждений себя исчерпало с началом функционирования Таможенного союза. Все более отчетливой становится необходимость качественного повышения уровня таможенной деятельности за счет внедрения научной организации труда, всецелого взаимодействия и информатизации таможенных процессов, оптимизации структуры таможенных органов.

Дальнейшее развитие мировой торговли возможно только при создании благоприятных условий для ее осуществления, что зависит от эффективности деятельности таможенной службы как социально-экономического института государства и регулятора внешнеторговой деятельности, а также от качества услуг, оказываемых таможенными органами.

Таможенная служба Российской Федерации, являясь неотъемлемой частью системы государственного управления внешнеторговой деятельностью, одновременно выступает в роли одного из основных механизмов ее регулирования, сочетая функции фискального, правоприменительного и контролирующего органа, и в то же время содействует развитию внешнеэкономической деятельности. Это означает, что в современных условиях таможенная служба Российской Федерации как часть экономической системы государства наряду с выполнением традиционных функций государственного администрирования в области налогообложения внешней торговли все активнее выступает как социально-экономический институт, где таможенная деятельность проявляется как особая форма услуги. Одним из факторов достижения стратегической цели таможенной службы Российской Федерации в части содействия международной торговле является качественное предоставление государственных услуг в области таможенного дела участникам внешнеэкономической деятельности. В таможенных органах такая деятельность осуществляется безвозмездно в рамках соответствующих административных регламентов.

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня экономической безопасности Российской

Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования.

Выбранные ориентиры развития таможенных органов Российской Федерации, основанные на новых информационных таможенных технологиях и в основном совпадающие с принципами деятельности таможенных служб ведущих стран мира, определение четких и понятных правил таможенного оформления, проведения таможенных процедур, базирующихся на международных конвенциях и рекомендациях, позволили за последние годы создать нормативную правовую и организационную базу функционирования таможенных органов России.

Система управления таможенными органами представляет собой сложную целостную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем. Управление в таможенных органах опирается как на объективные законы управления, так и на формирующуюся на их основе единую систему принципов. Чем сложнее задачи, стоящие перед таможенными органами, тем большую значимость приобретает принцип обратной связи в системе. Информация и обеспечение ее достаточности для принятия управленческих решений, позволяет органам управления иметь представление о состоянии системы в каждый данный момент времени, о достижении заданной цели, с тем, чтобы воздействовать на таможенные органы и обеспечить достижения требуемого результата.

Достижение в таможенных органах поставленной цели в возможно более короткие сроки при наименьших материальных, финансовых и трудовых затратах является сутью принципа рационального управления.

Современные условия развития таможенных администраций формируют необходимость повышения качества таможенного дела и процесса управления таможенных органов.

Основное содержание таможенной политики Российской Федерации составляет таможенное администрирование – организационно-управленческая деятельность Федеральной таможенной службы, а также деятельность таможенных органов, осуществляемые в нормативно-правовых рамках в процессе реализации возложенных на них задач в сфере таможенного дела.

Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по следующим взаимосвязанным направлениям, соответствующим стратегической цели, указанной в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, и приоритетам таможенной политики:

- совершенствование таможенного регулирования;
- совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;
- совершенствование реализации фискальной функции;
- совершенствование правоохранительной деятельности;
- содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества;

- совершенствование системы государственных услуг;
- совершенствование таможенной инфраструктуры;
- совершенствование информационно-технического обеспечения;
- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной деятельности;
- развитие социальной сферы;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности.

Наряду с вышеизложенными направлениями в Стратегии уделено немаловажное значение совершенствованию организационно-управленческой деятельности.

Необходимость совершенствования системы управления на современном этапе определяется многими факторами. Это и оптимизация численности аппарата управления, его функций и организационной структуры, внедрение автоматизированных систем управления, разработка систем принятия решения.

Основными задачами в этой области являются:

- обеспечение оптимального сочетания централизации и децентрализации управления, развитие методологического обеспечения управленческой деятельности руководящего состава таможенной службы Российской Федерации;
- обеспечение оптимальной нагрузки на должностных лиц по основным видам деятельности таможенных органов;
- совершенствование правового обеспечения управленческой деятельности в таможенных органах;
- внедрение системы управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов;
- развитие организационных механизмов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной службы Российской Федерации;
- развитие программно-технологической базы, обеспечивающей информационно-аналитическую деятельность таможенных органов;
- усиление аналитической составляющей на всех уровнях управления и развитие методологической составляющей анализа деятельности таможенных органов.

Целевой индикатор указанного направления развития таможенной службы Российской Федерации – коэффициент эффективности организационно-управленческой деятельности таможенной службы Российской Федерации (не ниже 90 процентов ежегодно).

В рамках второго этапа реализации Стратегии (2015-2020 годы) будет продолжено развитие и совершенствование институциональной и таможенной инфраструктуры, создание новой технологической базы, а также развитие социальной сферы таможенных органов.

Особое внимание планируется уделить развитию сети таможенно-логистических терминалов в приграничных субъектах Российской Федерации в рамках реализации целевых программ, комплексных федеральных и региональных проектов, в том числе с участием бизнес-сообщества.

Совершенствование таможенной инфраструктуры будет осуществляться с учетом повсеместного внедрения системы электронного декларирования.

Приоритетом в организации деятельности таможенной службы Российской Федерации станет ориентация на минимизацию проявлений коррупции и должностных преступлений в сфере таможенного дела.

Формирование позитивного имиджа таможенных органов будет осуществляться посредством информационной деятельности через средства массовой информации и путем активного взаимодействия с государственными и общественными объединениями. Накопленный институциональный и инфраструктурный потенциал, основанный на инновационных, таможенных и информационных технологиях и соответствующий практике передовых таможенных администраций других стран, будет положен в основу устойчивого развития таможенной службы Российской Федерации.

Список источников

1. Макрусов В.В. Таможенный менеджмент – Санкт-Петербург. 2013
2. Зеркин Д.Г. , Кулиева К.Т., Дмитриева О.А. Методические основы оценки деятельности и повышение адаптивности таможенной службы. – М. «Вестник ГУУ» №6. 2012

Кульжанова В.С.

*магистрант кафедры менеджмента
Каспийский государственный университет технологий
и инжиниринга имени Ш.Есенова
г.Актау, Казахстан*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Все меры государственного регулирования экономики, направленные на обеспечение эффективного, устойчивого развития и достижения научно-образовательных и технико-технологических результатов, являются мерами антикризисного регулирования именно в аспекте предупреждения кризисных явлений. Часть мер государственного регулирования экономики носит сугубо антикризисный характер. Однако динамика выхода из кризиса, а затем экономического роста определяется не силой государства, а его способностью принимать антикризисные меры, адекватные времени.

Вспомним, что антикризисное регулирование – это макроэкономическая категория, содержащая меры организационно-экономического и нормативно-правового воздействия со стороны государства, направленные на защиту предприятия от кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или ликвидации в случаях нецелесообразности их дальнейшего функционирования.

Антикризисное регулирование – это политика государства, направленная на защиту предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их банкротства. Она осуществляется на мезоуровне и макроуровне и представляет собой систему. Для антикризисного регулирования необходима база надежных данных, создание специфической методики исследований, привлечение

высококвалифицированных специалистов, проведение исследований, а также разработка, принятие и осуществление мер, стабилизирующих состояние экономики [1, с. 58].

По нашему мнению меры антикризисного регулирования необходимо разделить на три группы (в соответствии с рисунком 1). Опираясь на силу закона, государство стремится защитить не только общественные интересы, но интересы отдельных людей и бизнеса от внешних и внутренних угроз.

Рисунок 1. Меры антикризисного регулирования

Поэтому государство в своей деятельности должно согласовывать деятельность различных социально-экономических укладов и сформировать общие для них условия функционирования, установить равные права всем участникам рынка, закрепить права собственности и одинаковые для всех правила на рынке, поддерживать конкуренцию и пресекать недобросовестное поведение конкурентов. Тем самым государство должно стремиться стимулировать людей и бизнес к более эффективной и производительной работе, обеспечить достижение не инфляционного долгосрочного роста экономики, преодоление негативных тенденций, повышение конкурентоспособности национальной экономики и ликвидировать бюджетный дефицит.

В последние годы наше государство принимает меры по антикризисному регулированию. В частности, были приняты конкретные шаги и был взят курс на проактивную политику, т.е. инвестирование стратегических целей. Так, в рамках антикризисной программы Казахстана были приняты следующие мероприятия:

- обеспечение устойчивости финансово сектора;
- стабилизация рынка недвижимости;

- поддержание и развитие малого и среднего бизнеса;
- модернизация и развитие агропромышленного комплекса;
- реализацию прорывных инновационных, инфраструктурных и индустриальных проектов.

В целом, предложенные мероприятия должны благополучно отразиться на социально-экономической ситуации в стране. Особенно стоит подчеркнуть необходимость стабилизации рынка недвижимости, здесь особое внимание нацелено на снижение влияние кризиса на участников долевого строительства жилья. Следует отметить, что выделенные средства при правильной организации работ дадут своеобразный эффект. Развитие строительной отрасли повлечет за собой рост объемов производства в сопутствующих отраслях (промышленности строительных материалов), оживит предпринимательскую деятельность. Однако не стоит забывать, что любая антикризисная политика государства не должна приводить к возникновению новых проблем.

В сегодняшней сложной ситуации не обойтись и без вмешательства государства в стимулировании и поддержании малого и среднего бизнеса. Считаем, что действенным механизмом по сохранению данных предприятий является снижение налогового бремени. Поэтому нашим государством были приняты беспрецедентные налоговые поправки. Ставка корпоративного подоходного налога с 30% снизилась до 20%, налог на добавленную стоимость с 13% до 12%.

На наш взгляд, эффективными направлениями антикризисного регулирования являются:

- совершенствование законодательной базы о банкротстве;
- оказание содействия при подготовке или переподготовке арбитражных и конкурсных управляющих;
- осуществление мер по оздоровлению более новых, совершенных и жизнеспособных предприятий;
- стимулирование предприятий путем упрощения системы налогообложения.

Для реализации данных направлений государству необходимо обеспечение следующих условий:

1. правовое - создание правовой основы антикризисного регулирования, проведение экспертизы на предмет выявления случаев фиктивного и преднамеренного банкротства;

2. методическое - методическое обеспечение проведения мониторинга состояния предприятий, профилактики их банкротства, судебных процедур, а также санации в случае возникновения факта несостоятельности;

3. информационное - учет и анализ платежеспособности крупных, а также экономически и социально значимых предприятий;

4. административное - применение эффективных мер и методов воздействия на экономику с целью ее стабилизации;

5. организационное - создание условий для цивилизованного разрешения всех споров по поводу несостоятельности должника;

6. социальное - социальная защита работников предприятия-банкрота, выражающаяся в создании рабочих мест для них, их переподготовке, выплате пособий;

7. кадровое - поиск и подготовка специалистов по антикризисному управлению предприятиями, повышение уровня их квалификации;

8. экологическое - защита окружающей природной среды от загрязнения в результате деятельности предприятия.

Ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана является импульсом для выработки новых направлений в управлении экономикой, уточнений механизмов реализации еще нерешенных проблем, формировании новых мировоззрений и идей в научных исследованиях. Традиционное ежегодное Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана характеризуется тем, что оно всецело посвящено приоритетам внутренней политики, направлено главным образом на улучшение параметров качества жизни народа и развитие малого и среднего предпринимательства. Нынешнее Послание со своей значимости представляет собой практическое обобщение предыдущих приоритетов социально-экономического развития страны, нацеленных на обеспечение устойчивых темпов экономического роста [2, с. 3].

Одной из важнейших задач государственного регулирования экономики является ликвидация сбоев в функционировании рыночного механизма на микроуровне, создание условий для преодоления кризисных явлений в деятельности предприятий. Эффективность производственного потенциала самого предприятия во многом зависит от того, удастся ли выработать эффективные методы воздействия, выводящие его из кризисного состояния, заставляющие руководителя предприятия рациональные пути укрепления и развития предпринимательского потенциала. Решается данная задача путем выработки мер государственного антикризисного управления. Речь идет о разработке на макроэкономическом уровне мер, нацеленных на обеспечение защиты предприятий от кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или прекращение их дальнейшего функционирования.

Таким образом, проведенный обзор позволил выявить наиболее важные и необходимые формы государственного воздействия на экономику. Меры государственного антикризисного управления предусматривают анализ ситуации, формулирование цели, разработку инструментов, способных преобразовать кризисные ситуации в направлении решения поставленных задач.

Литература:

1. Захарова В.Я., Блинова А.О., Хавина Д. В. Антикризисное управление. Теория и практика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

2. Сабден О.С. Стратегические направления реализации промышленной экономики // Известия Национальной академии наук РК, 2013. – № 4 (264).

КОМПЛЕКСНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным принципом управления инновационной культурой промышленного предприятия является принцип комплексности. Данный принцип заключается в установлении единства взаимосвязанных элементов системы управления инновационной культурой.

Соответствие принципу комплексности обеспечивается выполнением следующих требований:

- рассмотрения управления инновационной культурой как элемента системы управления инновационной культурой на предприятии;
- рассмотрения управления инновационной культурой как элемента системы управления конкурентоспособностью предприятия;
- осуществления управления всеми свойствами и составляющими инновационной культуры;
- охвата всех управленческих функций.

Единство взаимосвязанных элементов системы управления инновационной культурой, по нашему мнению, обеспечивается реализацией функций управления инновационной культурой на всех стадиях ее жизненного цикла.

Учитывая положения современной экономической науки о сущности жизненного цикла различных экономических объектов и адаптируя их к инновационной культуре, жизненный цикл инновационной культуры следует определять как период времени от создания инновационной культуры до утраты им требуемых для обеспечения конкурентоспособности свойств.

Жизненный цикл инновационной культуры промышленного предприятия, на наш взгляд, целесообразно делить на стадии формирования, стабилизации, развития и упадка (рис. 1), каждой из которых должна соответствовать определенная совокупность задач управления инновационной культурой. Данные стадии жизненного цикла выделены нами с учетом эмпирически установленных разными авторами стадий жизненного цикла товара, инновации, знания, закономерностей воспроизводства научной информации и формирования кадровой составляющей инновационной культуры предприятий с наукоемким производством.

Рис. 1. Жизненный цикл инновационной культуры промышленного предприятия

Первая стадия жизненного цикла инновационной культуры промышленного предприятия - формирование - связана с созданием инновационной культуры и приданием ей свойств, обеспечивающих требуемый уровень конкурентоспособности предприятия. Эта стадия уличается высоким уровнем затрат на формирование материально-технической, научно-информационной и кадровой составляющих инновационной культуры, которые начнут окупаться лишь с началом использования сформированной инновационной культуры. На стадии формирования инновационная культура еще не является существенным фактором обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия по причине отсутствия у нее необходимых свойств. Конкурентоспособность в данный период обеспечивается предприятием за счет факторов иного характера. Инновационная культура проходит данную стадию жизненного цикла, как при создании предприятия, так и в случае экономической неэффективности развития существующей инновационной культуры при кардинальном изменении условий обеспечения конкурентоспособности (например, появление новых направлений деятельности предприятия, революционных изменений в технике и технологии).

Использование инновационной культуры охватывается стадиями стабилизации, развития и упадка.

В отличие от жизненного цикла товара и инновации в жизненном цикле инновационной культуры отсутствует стадия роста. Это объясняется тем, что товар и инновация (инновационный продукт) имеют отличный от инновационной культуры характер взаимодействия с конкурентоспособностью. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия товар и инновация должны характеризоваться приращением количественных характеристик (объема производства и сбыта), что составляет удержание стадии роста их жизненного цикла. Обеспечение конкурентоспособности в заданных пределах инновационной культурой не требует количественных изменений в последней. Поддержание инновационной культуры с заданными при ее формировании характеристиками позволит обеспечить требуемый уровень конкурентоспособности, в том числе при конъюнктурных колебаниях.

Таким образом, стабилизация как стадия жизненного цикла инновационной культуры характеризуется поддержанием достигнутых характеристик инновационной культуры, соответствующих поставленным при ее формировании задачам обеспечения конкурентоспособности. Инновационная культура на этой стадии становится решающим фактором обеспечения конкурентоспособности, в результате чего достигается окупаемость затрат на ее формирование (точка А рис. 1), а в дальнейшем - рост прибыли от использования инновационной культуры.

Переход от стабилизации к стадии развития инновационной культуры в ходе ее жизненного цикла вызван появлением устойчивых тенденций к изменению конъюнктуры рынка, что обуславливает необходимость пересмотра требований к обеспечению конкурентоспособности. В связи с этим возникает потребность в дополнительном развитии материально-технической, научно-информационной и кадровой составляющих инновационной культуры.

На заключительной стадии жизненного цикла инновационной культуры наблюдается постепенное снижение ее уровня и утрата ранее накопленных свойств. Это происходит в условиях резкого изменения требований к конкурентоспособности, когда становится невозможным удовлетворить их достигнутым уровнем инновационной культуры. Достигнутый уровень инновационной культуры не позволяет сделать качественного скачка в повышении конкурентоспособности, но за счет созданного запаса позволит поддерживать достигнутый уровень конкурентоспособности в кратко- и среднесрочном периоде и получать положительные финансовые результаты от его использования. Однако это свойство утрачивается в долгосрочном периоде, что вызывает необходимость своевременных управленческих воздействий на инновационную культуру.

Важным моментом в управлении инновационной культурой является предотвращение наступления стадии упадка. Для этого необходимо упреждающее воздействие на инновационную культуру, заключающееся в формировании на стадии развития на базе имеющейся инновационной культуры ее нового качества, соответствующего новым требованиям, выявленным в результате анализа и долгосрочного прогнозирования. Такое управление инновационной культурой позволит совместить стадию развития

текущего жизненного цикла с началом нового жизненного цикла инновационной культуры. Этот подход в управлении культурой обеспечит поступательное развитие составляющих инновационной культуры в соответствии с меняющимися целями обеспечения и повышения конкурентоспособности. При этом окажется возможным предотвратить излишние затраты, связанные с выводом инновационной культуры из стадии упадка, и таким образом повысить эффективность управления инновационной культурой.

Комплексность управления инновационной культурой при реализации изложенного подхода обеспечивается, прежде всего, упором на функции анализа, прогнозирования, планирования, организации и контроля, а также использованием всей совокупности методов управления инновационной культурой.

Литература

1. Лутовинов П.П. Управление эффективностью научно-технических нововведений. Челябинск: ЧГТУ, 1993, Ч.1.

2. Меленькина С.А. Управление инновационной культурой предприятия / С.А. Меленькина // Тенденции и перспективы социально-экономического развития России: взаимодействие общества, власти и бизнеса: материалы XXIX междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. / Урал. соц-экон. ин-т (ф) ОУП ВПО АТиСО ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области». - Челябинск, 2012. - Ч. I. - С. 53-58

Кураев И.А.,

аспирант кафедры "Корпоративное управление"

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Мурап В.И.,

студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

КОРПОРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Рассмотрим различные подходы к определению корпоративной собственности.

Ученые Бандурин А. В., Дроздов С. А., Кушаков С. Н. определяют корпоративную собственность «как совокупность объектов недвижимости, имущественных прав, работ и услуг, информации и технологий, нематериальных благ и других частей национального богатства, право пользования, владения, распоряжения которыми принадлежит конкретной корпорации».⁸ Авторы в своем определении делают акцент на объектах

⁸ Бандурин А. В., Дроздов С. А., Кушаков С. Н. Проблемы управления корпоративной собственностью. – М.: "БУКВИЦА". 2000. – 160 с.

корпоративной собственности и трех основных правомочиях собственника: владения, распоряжения, пользования.

Правомочие владения представляет собой юридически обеспеченное господство над вещью, иными словами, возможность иметь данную вещь у себя, в собственном хозяйстве.

Под правомочием распоряжения понимается возможность решать юридическую судьбу вещи благодаря изменению ее принадлежности, состояния и назначения.

Правомочие пользования рассматривается как юридически обеспеченная возможность использования вещи путем извлечения из нее любых полезных свойств.

Согласно Ларичевой З.М., корпоративная собственность - разновидность коллективной формы частной собственности, основанная на акционировании, акционерном капитале. При этом функции управления ею передаются профессиональным управляющим — менеджерам. В итоге в результате распределения и контроля собственности возникает трансформация не только ее объектов, но и субъекта — получателя дохода.⁹ Особую актуальность определению придает выделение различных групп интересов при управлении собственностью корпораций и необходимостью их согласования. Так, между собственниками, управляющими и работниками возникает определенный компромисс, в результате чего каждая сторона доверяет другой, делегирует ей определенные функции и полномочия. При этом должны учитываться интересы всех участников корпоративных отношений.

Правовед Шиткина И.С. под корпоративной собственностью понимает имущество, которое принадлежит на праве собственности корпорации, а также имущество, иные имущественные, неимущественные права, принадлежащие на праве собственности субъектам корпоративных отношений и имеющие непосредственное отношение к корпорации, например, право собственности на акции, долю в уставном капитале общества.¹⁰

Развернутое и детальное определение термину дают доктора наук Хунагов Р.Д. и Сугаипова И.В. Они рассматривают корпоративную собственность как комплекс отношений присвоения и отчуждения, включающий следующие уровни¹¹:

А. Собственность самой корпорации на действительный капитал. Данный уровень является ведущим, главным в структуре отношений корпоративной собственности. Здесь важны два момента. Прежде всего, корпорация как интегральный субъект становится на место индивидуального капиталиста, и данное обстоятельство детерминирует изменение всех значительных характеристик собственности. Во-вторых, раздвоенность корпоративного

⁹ Ларичева З.М. Корпоративная собственность и корпоративный сектор в условиях трансформированной экономики России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2. С. 496-499.

¹⁰ Шиткина И.С. Корпоративное право. – М.: Волперс Клувер, 2007. С. 18– 19

¹¹ Хунагов Р.Д. и Сугаипова И.В. Развитие отношений корпоративной собственности во внутренней среде региональных экономических систем // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 1. С. 95-101

капитала на действительный капитал и фиктивный капитал определяет как наличие других уровней присвоения и отчуждения, так и противоречия между ними. Действительный капитал не может функционировать и развиваться вне взаимодействия с фиктивным капиталом. Следовательно, корпорация как интегральный субъект не может рассматриваться в виде монолита без внутренней структуры.

Б. Собственность акционеров на определенные пакеты акций (доли в фиктивном капитале). Присвоение и отчуждение фиктивного капитала (его эмиссия, обращение, общественная оценка, ожидаемая и реальная доходность) обеспечивают эффективность деятельности и развитие корпорации, ее инвестиционную привлекательность.

В. Отношения присвоения и отчуждения результатов деятельности корпорации участниками техноструктуры, которые базируются на их партнерском участии в корпоративном бизнесе. Участники техноструктуры должны владеть некоторыми активами, необходимыми для эффективного развития корпоративного бизнеса.

Г. Отношения присвоения и отчуждения доходов от функционирования действительного капитала, возникающие на основе установления финансового контроля определенной группы акционеров над фиктивным капиталом. Данные отношения можно определить как трансформацию корпоративной собственности, которая предоставляет возможность группе собственников фиктивного капитала подменять корпорацию как собственника действительного капитала и распоряжаться ее финансовыми результатами в своих частных интересах.

Д. Отношения присвоения и отчуждения, складывающиеся на основе социального участия в прибыли корпорации представителей исполнительского персонала.¹²

Ученые раскрывают определение через понимание самой сущности корпорации и специфики ее функционирования. Они обозначают основные объекты корпоративной собственности и отношения, возникающие на различных уровнях по вопросам присвоения и отчуждения собственности, результатов деятельности корпорации.

Важнейшая роль институтов корпоративного управления в системе корпоративной собственности, обеспечивающих успешное функционирование корпорации, обозначена в работе Смирнова Ф.В. «Сущность противоречий экономических интересов субъектов корпоративных отношений». Так, по мнению исследователя, корпоративная собственность представляет собой отношения между двумя и более собственниками (физическими и/или юридическими лицами), заключающиеся в реализации экономических интересов, формирующихся под воздействием определенных субъективных и объективных факторов (внутренних и внешних), по поводу присвоения, владения, пользования активами корпорации, необходимо содержащиеся в себе

¹² Хунагов Р.Д. и Сугаипова И.В. Развитие отношений корпоративной собственности во внутренней среде региональных экономических систем // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 1. С. 95-101

специальные институциональные механизмы, системную среду, основной целью которой является достижение наиболее оптимального баланса экономических интересов внутренних субъектов корпоративных отношений с учетом интересов внешних заинтересованных сторон корпорации (корпоративное управление).¹³

На основе вышеуказанных дефиниций можно заключить, что корпоративная собственность представляет собой смешанную форму собственности с соответствующей институциональной структурой (многосубъектностью, коллективно-индивидуальным характером присвоения и т.п.), образующуюся на паевой (долевой) основе посредством выпуска и реализации акций.

Литература:

1. Бандурин А. В., Дроздов С. А., Кушаков С. Н. Проблемы управления корпоративной собственностью. – М.: "БУКВИЦА". 2000. – 160 с.
2. Ларичева З.М. Корпоративная собственность и корпоративный сектор в условиях трансформированной экономики России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2. С. 496-499
3. Смирнов Ф.В. Сущность противоречий экономических интересов субъектов корпоративных отношений // Человеческий капитал. 2012. № 2 (38). С. 43-48.
4. Хунагов Р.Д. и Сугайпова И.В Развитие отношений корпоративной собственности во внутренней среде региональных экономических систем // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 1. С. 95-101
5. Шиткина И.С. Корпоративное право. – М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 18– 19

¹³ Смирнов Ф.В. Сущность противоречий экономических интересов субъектов корпоративных отношений // Человеческий капитал. 2012. № 2 (38). С. 43-48.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДФО И ПУТИ РАЗВИТИЯ ОЭС ВОСТОКА.

Самым большим энергообъединением Дальневосточного федерального округа является Объединенная энергосистема Востока (ОЭС Востока).

В ОЭС Востока входят энергосистемы следующих регионов:

- Амурской области;
- Хабаровского края;
- Еврейской автономной области;
- Приморского края;
- Южных районов Республики Саха (Якутия).

Установленная мощность электростанций ОЭС Востока составляет 8 900 МВт (по данным ФСТ).

Прогноз собственного электропотребления и максимальной нагрузки в ОЭС Востока на период до 2020 г. (без учета экспорта электроэнергии) с указанием ожидаемых среднегодовых темпов роста (Рисунок 1).

Рисунок 1. Прогноз собственного энергопотребления и максимальной нагрузки в ОЭС Востока до 2020 г. (без учета экспорта электроэнергии), ожидаемые среднегодовые темпы роста энергопотребления (СТР Э) и максимума нагрузки (СТР МН) за период 2008-2020 гг.

Среднегодовой темп роста электропотребления на период до 2020 г. составляет 4,3%, максимальной нагрузки – 4,4%.

Учитывая необходимость решения проблем, а также прогноза спроса на электрическую энергию и мощность предполагается, что основными задачами в

сфере электроэнергетики на территории ОЭС Востока в перспективе до 2020 г. являются:

- Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭС Востока, снятие сетевых ограничений;

- Присоединение к ОЭС Востока Николаевского энергоузла (Хабаровский край) и Западного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы с перспективой объединения ОЭС Востока и ОЭС Сибири;

- Повышение энергоэффективности, в том числе за счет снижения потерь в сетях, а также повышения эффективности сжигания топлива на тепловых станциях ОЭС Востока;

- Обеспечения перспективного спроса на электроэнергию в «точках роста».

Развитие сетевой инфраструктуры является одним из важнейших направлений преобразования ОЭС Востока и должно вестись в двух основных направлениях:

- Усиление межсистемных связей, обеспечение выдачи мощности строящихся генерирующих объектов и подключения крупных потребителей, а также обеспечение возможности параллельной работы ОЭС Востока с ЕЭС России;

- Обеспечение надежности энергоснабжения и снятие ограничений на подключение мелких и средних потребителей, в частности населения, предприятий малого и среднего бизнеса.

Первое направление определяет необходимость развития сетей класса напряжения 220 кВ и выше, при этом основными приоритетами сетевого строительства должны стать:

- Развитие электросетевой инфраструктуры на Юге Приморского края с целью увеличения перетока мощности в дефицитный энергорайон и повышения надежности в динамично развивающемся регионе;

- Обеспечение энергоснабжения реализуемых крупных инвестиционных проектов, в частности проектов трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (далее ВСТО), а также предприятий Южно-Якутского промышленного кластера;

- Выдача мощности электростанций на Юге Приморского края (в 2011 и 2019 гг.), в Амурской области (2013-2020 гг.) и Хабаровском крае (2015-2020 гг.)

В части обеспечения надежности энергоснабжения мелких и средних потребителей важную роль должны будут играть комплексные программы технического перевооружения и реконструкции в распределительно-сетевом комплексе.

При этом необходимо будет решить проблему контроля системы планирования и реализации планов развития небольших электросетевых предприятий, принадлежащих муниципалитетам и частным инвесторам. Недофинансирование инвестиционных программ приводит к ухудшению качества услуг по передаче электроэнергии, увеличивает вероятность технологических аварий и снижает возможности технологических подключений, что негативно отражается на социально-экономическом развитии

регионов. Одним из возможных выходов может стать консолидация управления электросетевым комплексом на Дальнем Востоке.

Важнейшей государственной задачей на Дальнем Востоке является присоединение изолированных энергоузлов и энергорайонов к ОЭС Востока, а также объединение ОЭС Востока с ОЭС Сибири на несинхронную работу, что позволит повысить надежность энергоснабжения, снизить расход топлива на неэффективных электростанциях (в частности на Николаевской ТЭЦ), а также ввести полноценный оптовый рынок на территории ОЭС Востока.

С целью обеспечения максимально эффективного покрытия перспективного спроса на электроэнергию и мощность на территории ОЭС Востока и устранения инфраструктурных ограничений для экономического роста региона предлагается в срок до 2020 г. ввод новых генерирующих мощностей.

Утвержденная концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации формулирует инновационную и социальную ориентацию регионального развития, что подразумевает формирование территориально-производственных кластеров на территории Дальнего Востока, ориентированных на добычу и глубокую переработку сырья, а также производство энергии с использованием современных технологий. При этом важнейшее значение будет иметь «инфраструктурный эффект» формирования городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства новых энергомощностей, крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров.

Литература и источники:

1. Позиции восточного энергетического комплекса России в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Вестник ТОГУ. Научный журнал. – Хабаровск, 2012. – №1. – С. 147 – 154.

2. Единая энергетическая система России [Электронный ресурс] // ОАО «СО ЕЭС», 2009 – 2011 гг. – Режим доступа: <http://www.soups.ru/index.php?id=ees>

3. Федеральная сетевая компания [Электронный ресурс] // ОАО «ФСК ЕЭС». О компании, 2007 – 2011. – Режим доступа: <http://www.fsk-ees.ru/about/>

4. Минэнерго: инвестиции в электроэнергетику России в 2011 году составят 1,06 трлн. руб. [Электронный ресурс] // NEWSru.com 2000 – 2012. – Режим доступа: <http://app.newsru.com/finance/17mar2011/energo.html>

5. Функционирование и развитие электроэнергетики Российской Федерации в 2010 году. Информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] // Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. – Режим доступа: www.e-apbe.ru

6. ОЭС Востока [Электронный ресурс] // РАО Энергетические системы Востока. – Режим доступа: <http://www.rao-esv.ru/oes-vostoka>

Панурин В. Н.,

*Дальневосточная ассоциация страховых медицинских организаций,
г. Владивосток, директор*

Савченко И. И.

*Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, канд. экон.
наук, доцент кафедры экономической теории*

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В АНАЛИЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В условиях развивающейся рыночной экономики стала очевидной необходимость использования новых подходов в исследовании экономических отношений в сфере здравоохранения. В этой связи актуальным является анализ результатов трансформации экономических отношений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на фоне институциональных преобразований.

В последние два десятилетия активно обсуждаются теоретические и практические аспекты менеджмента, касающиеся заинтересованных сторон, не только в производственной, но и в непроизводственной сфере, в том числе, в образовании и здравоохранении [6; 7; 10; 13].

Возникновение теории заинтересованных сторон связано с именем Э.Фримена и его работой «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон» (1984), в которой автор вводит понятие «заинтересованная сторона» (stakeholder) [8]. Круг вопросов, лежащий в основе предметной области данной теории с момента ее возникновения и формирования, касался корпоративной социальной ответственности и бизнес-этики [2].

Инструменты теории заинтересованных сторон могут успешно использоваться при выработке стратегических целей фирмы, которые одновременно учитывали бы вклад стейкхолдеров в общее дело и их частные потребности. И вместе с тем при решении задачи разработки общекорпоративной стратегии фирмы необходимо помнить, что это целостная система, состоящей из всех ее стейкхолдеров. Эффект, получаемый стейкхолдерами, должен справедливо распределяться между всеми участниками реализуемого проекта. В этой связи необходимо определить цели, интересы сторон и существующие противоречия между ними.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов формирование теории заинтересованных сторон было завершено при разработке целого ряда подходов к их классификации [5; 9; 11; 12].

С начала двухтысячных годов по настоящее время можно наблюдать значительное расширение применения универсального стейкхолдер-подхода как раздела проектного менеджмента в непроизводственной сфере, в том числе в социально-экономических проектах различного масштаба.

Показательным примером такого приложения является здравоохранение.

В работе Скляр Т.М. [3] исследуются отношения медицинских организаций и стейкхолдеров с целью определения «лучших практик». Стратегии взаимодействия клиник с заинтересованными сторонами рассматриваются на основе предложенной карты внешних стейкхолдеров медицинской организации. В другой своей статье Скляр Т.М. (2013) рассматривает стейкхолдеров российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС) как «группы специальных интересов» (ГСИ) [4], делая акцент на идентификацию и позиционирование стейкхолдеров. При этом рассмотрение взаимодействия ГСИ ограничено приведением практических примеров.

Анализируя проблему определения заинтересованных сторон медицинских организаций, Востропятова М.В. и Левкевич М.М. (2014) отмечают, что стейкхолдерский подход к управлению в здравоохранении еще не нашел широкого распространения, отсутствуют фундаментальные теоретические и методические разработки в этом направлении [1].

Вместе с тем систематизация экономических интересов на рынке медицинских услуг, анализ экономических интересов государства, частного сектора и населения, как конечного потребителя медицинских услуг, необходимы для разработки механизмов согласования экономических интересов в сфере здравоохранения, а именно в системе ОМС.

При всем том, что социальная политика в нашей стране имеет первостепенное значение, остается не решенной проблема социальной и экономической эффективности функционирования системы здравоохранения. В этой связи нам представляется, что решение проблемы можно найти на пути использования инструментария стейкхолдерского подхода и разработки такого набора контрактов между заинтересованными сторонами, который позволит увязать их интересы, создать стимулы и поставить ограничения оппортунистическому поведению.

При рассмотрении возможности применения стейкхолдерского анализа в сфере здравоохранения, следует отметить, что данной предметной области присущи характерные черты новых сфер приложения стейкхолдерского подхода:

- наличие таких атрибутов проекта, как цели, задачи, целевые показатели, сроки и механизмы реализации;
- направленность на реализацию государственной политики в сфере здравоохранения;
- федеральный уровень системы с делегированием ряда полномочий на региональный уровень;
- некоммерческий характер деятельности основных участников системы.

С учетом данных характеристик систему ОМС можно определить как государственный социально-экономический проект федерального уровня, основанный на некоммерческом характере экономической деятельности и гражданско-правовом регулировании отношений.

Анализ мотивов и механизмов взаимодействия заинтересованных сторон должен учитывать особенности российской модели обязательного

медицинского страхования и связанные с ними формы и механизмы ресурсного обмена в здравоохранении.

Применительно к данной социально-экономической сфере основные разделы стейкхолдерского анализа: идентификация, позиционирование и взаимодействие стейкхолдеров, требуют дальнейшей проработки.

Литература

1. Востропятова, М.В. Стейкхолдеры в сфере здравоохранения / М.В. Востропятова, М.М. Левкевич // Сибирская финансовая школа. - 2014. - № 1. - С. 10 – 13.
2. Кэмпбелл Д. Стратегический менеджмент / Д. Кэмпбелл, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон; пер с англ - М: Проспект, 2003.
3. Скляр Т.М. Взаимодействие медицинских организаций и стейкхолдеров: анализ лучших практик. URL: http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/applied_research/document7155.shtml (дата обращения: 04.01.2015).
4. Скляр Т.М. Группы специальных интересов в российской системе здравоохранения // Менеджер здравоохранения. 2013. - № 7. С.28-34.
5. Carroll A.B. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Cincinnati: South-Western, 1989.
6. Donaldson T., Preston L. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications // Academy of Management Review. 1995. Vol. 20, № 1. P. 65-91.
7. Friedman A., Miles S. Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2006.
8. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, 1984.
9. Frooman J. Stakeholder Influence Strategies // Academy of Management Review. 1999. Vol. 24, № 102. P. 191-205.
10. Gibson K. The Moral Basis of Stakeholder Theory // Journal of Business Ethics. 2000. Vol. 26, № 3. P. 245-257.
11. Pesqueux Y., Damak-Ayadi S. Stakeholder Theory in Perspective // Corporate Governance. 2005. Vol. 5, № 2. P. 5-21.
12. Winn M. Building Stakeholder Theory with a Decision Modelling Methodology // Business & Society. 2001. Vol. 40, № 2. P. 133-166.
13. Wolfe A., Putler D.S. How Tight Are the Ties that Bind Stakeholder Groups? // Organizational Science. 2002. Vol. 13, № 1. P. 64-82.

Ратина М.
Магистрант экономического факультета РТА
Ratina Marina
Russian customs academy, master student.

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ КАДРОВ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ»

Аннотация

Современные условия экономической деятельности характеризуются высоким уровнем динамики их изменений, которые требуют поиска методов повышения эффективности управления таможенных органов. В статье рассмотрен подход к формированию управления развитием кадрового потенциала, как одного из ключевых элементов в обеспечении деятельности таможенных органов. Автором предлагается формирование управления развитием кадрового потенциала таможенных органов с учетом современных условий и требований.

Ключевые слова: таможенный орган, кадровое обеспечение, трудовой потенциал, система развития персонала.

В современных условиях таможенные органы Российской Федерации содействуют реализации интересов государства в сфере внешней торговли, развитию российского производства, оказывают противодействие угрозам безопасности Российской Федерации, преступлениям и административным правонарушениям, обеспечивают пополнение доходной части федерального бюджета, также содействуют созданию благоприятных условий для развития и интенсификации внешнеэкономической деятельности и минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности путем сокращения времени, необходимого для совершения таможенных операций, повышения качества предоставляемых государственных услуг в области таможенного дела. Кадровое обеспечение таможенных органов должно осуществляться на научно обоснованных методах с учетом динамично возрастающих требований к кадрам и прогнозирования будущих потребностей.

Основными задачами в этой области являются:

- совершенствование работы по подбору и расстановке кадров;
- обеспечение необходимого профессионального уровня должностных лиц таможенных органов Российской Федерации;
- создание условий и реализация возможностей для получения должностными лицами таможенных органов образования, переподготовки и повышения квалификации;
- повышение эффективности системы воспитательной работы с личным составом;
- осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной

службы со стороны должностных лиц таможенных органов и иных лиц, а также на обеспечение собственной безопасности таможенных органов.

Кадровая политика таможенных органов Российской Федерации базируется на государственной кадровой политике и муниципальной службы России и представляет собой совокупность принципов, правил и норм, которыми руководствуется таможенная служба при подборе, расстановке, обучении и перемещении сотрудников.

В настоящее время сложилась благоприятная ситуация для определения генеральной кадровой линии и совершенствования методов кадрового обеспечения таможенных органов Российской Федерации. Кадровый состав стабилизировался и, по существу, за последние годы не подвергся большим изменениям.

Развитие кадров представляет собой систему взаимосвязанных действий, элементами которой являются выработка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в кадрах той или иной квалификации, управление карьерой и профессиональным ростом; организация процесса адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной культуры.

Целью развития кадров является повышение трудового потенциала работников. Почти каждый человек обладает значительным потенциалом личного и профессионального роста, и по мере удорожания человеческих ресурсов становится все более важным задействовать этот потенциал. Посредством целенаправленного поощрения организация открывает своим сотрудникам возможность повышать профессиональные навыки и развивать личные качества для решения будущих задач. Тем самым создается кадровое ядро, состоящее из высококвалифицированного персонала, и осуществляется опережающая подготовка персонала.

Развитие персонала для каждой организации является существенным элементом производственных инвестиций на будущее. Приоритетность инвестиций в развитии персонала связана с необходимостью:

- повышения деловой и трудовой активности работника для выживания организации;
- сохранения конкурентоспособности организации, так как обучение работе с новой техникой невозможно без значительных инвестиций;
- обеспечение роста производительности труда.

Систему развития персонала следует рассматривать преимущественно как систему управления профессиональным опытом персонала, состоящую из ряда социальных институтов профессионального развития. Например, повышение квалификационного потенциала в коллективе требует взаимодействия организационных инструментов в следующих сферах:

- политика занятости на предприятии: наем работников с учетом их квалификационного потенциала, предложение трудовых отношений, рассчитанных на долгосрочную занятость с целью долговременного использования приобретенных квалификаций;
- руководство персоналом: привлечение работников к выявлению и решению возникающих проблем в соответствующей организационной сфере,

регулярные развивающие беседы с сотрудниками, в результате которых достигается обратная связь и учитывается прогресс обучения;

- организация работ: широкое распределение видов деятельности, которое дает шанс к повышению квалификации, регулярная система заданий с целью приобретения более широкого спектра навыков;

- обучение персонала: формальные мероприятия по обучению и повышению квалификации на различных ступенях карьеры.

Внешняя подсистема профессионального развития персонала представлена образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. Эта подсистема профессионального развития государственных и муниципальных служащих строится и функционирует на принципах и правовых основах, изложенных в нормативных документах. Внутреннюю подсистему составляют кадровые службы, которые занимаются профессиональным развитием персонала и в то же время управляют циклом профессиональной жизни человека – его карьерой. Кадровые службы выполняют функции формирования, воспроизводства, приращения и рационального использования профессионального опыта персонала. Фактически она поглощает другие элементы внутренней подсистемы профессионального развития и использует разнообразные технологии, методы и способы развития профессиональных способностей человека.

В 2014 году кадровое обеспечение деятельности таможенной службы Российской Федерации проводилось в соответствии с требованиями работы в условиях функционирования Таможенного союза, оптимизации структуры таможенных органов с учетом реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, применения перспективных таможенных технологий.

Современные подходы к совершенствованию проведения таможенных операций и таможенного контроля, повсеместное применение в таможенном деле перспективных информационных систем и технологий предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке должностных лиц таможенных органов, как уже имеющих опыт работы, так и вновь принятых на службу. По программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли обучение 12 423 должностных лица таможенных органов, что составляет 30% от фактической численности должностных лиц таможенных органов.

Профессиональное развитие кадров таможенных органов необходимо рассматривать с двух позиций: с позиции человеческого фактора (человека как носителя профессионального опыта) и с позиции формирования развития кадрового потенциала организации. В таможенных органах развитие персонала представляет систему взаимосвязанных действий, элементами которой являются: выработка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в кадрах той или иной квалификации, управление карьерой и

профессиональным ростом; организация процесса адаптации, обучения, тренинга, формирования организационной культуры.

Профессиональное обучение кадров в организации в современных условиях становится неотъемлемой составляющей процесса управления организацией. Сегодня система профессионального образования исходит из того, что качество обучаемого персонала для работ организации самым непосредственным образом связано с качеством управления и значит с эффективностью работы организации.

Список источников

1. Дуракова И.Б., Полякова О.Н., Волкова Л.П., Кобцева Е.Н., Стадниченко Л.И., Талтынов С.М., Дуракова И.Б. Управление персоналом. Учебник. Гриф УМО ВУЗов России. М.: Инфра, 2010. - 570 с.

2. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: М.: Финансы и статистика, 2002.

Сажнева Л. П.

*К.э.н., доцент, кафедра экономики и стратегического менеджмента
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
г. Санкт-Петербург, РФ*

«ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Разработка и формирование информационных технологий на региональном и отраслевом уровнях должны основываться как на учете взаимодействия стратегии, выполняющей роль элемента системы стратегического планирования, с другими ее технологическими, организационными и ресурсными составляющими, так и на согласовании функционального назначения и целевой ориентации стратегии, в соответствии с функционированием системы стратегического планирования в области информационных технологий [1, с.89].

Функциональное назначение стратегии развития информационных технологий, состоит в том, что стратегия выступает инструментарием достижения количественных и качественных, экономических и инновационных результатов развития информационных технологий в условиях негативного влияния факторов внешней среды.

Стратегия развития информационных технологий рассматриваемая как комплекс организационно-экономических мер, реализуемых в средне-, долгосрочном периодах времени, должна включать: разработку программного обеспечения; оказания потребителям разнообразных услуг включая проектирование, внедрение и тестирование информационных систем; консультирование по решению задач наиболее полного информационного обеспечения; создания аппаратно-программных комплексов обладающих значительным объемом добавленной стоимости разрабатываемых программ;

обработка и предоставление информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [2, с.243].

Реализации стратегии развития информационных технологий в периоде времени до 2015- 2020 годов должно соответствовать повышение качества образовательных услуг и научных разработок, увеличение высококвалифицированных работников, снижение зависимости национальной экономики от экспорта углеводородного сырья за счет увеличения экспорта продукции и услуг предприятий информационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности предприятий, отраслей и страны в целом на основе ускоренного внедрения информационных технологий.

Осуществление организационно-экономических мероприятий, ориентация производственно-хозяйственной деятельности на рост уровня инновационности продукции, оказываемых услуг в рамках развития информационных технологий позволит стабилизировать и повышать темпы роста валового внутреннего продукта, обеспечить рост объема производства народнохозяйственной продукции и услуг, повышать стоимостные объемы информационных технологий к 2020 году. Целевая ориентация стратегии развития информационных технологий должна включать и такой фактор, как обеспечение информационной безопасности, высокого уровня обороноспособности страны за счет создания и внедрения средств реагирования и предупреждения глобальных информационных угроз [3, с.173].

О перспективах достижения основных количественных и качественных результатов стратегии развития информационных технологий свидетельствует стоимостной объем потребляемой в стране продукции и услуг предприятий, осуществляющих деятельности в области информационных технологий. В 2013 году в народном хозяйстве было произведено программных продуктов стоимостным объемом в 30 млрд.рублей, а услуг оказано равным стоимостному объему в 120 млрд.рублей.

Литература

1. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. - М.: Велби, издательство «Проспект», 2008.
2. Стратегический менеджмент /Под ред. А.Н. Петрова. - СПб.: Питер, 2008.
3. Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ. - М.: Эксмо, 2007.

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Семенова О.Ю.,

*Преподаватель кафедры финансово-экономических дисциплин
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»*

Г. Волгоград, РФ

Ойнаганова М.Р.

*Студентка 2 курса экономического факультета
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»*

Г. Волгоград, РФ

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

В современном мире проблема безработицы оказывает влияние на социально-экономическую и политическую ситуацию во всех странах. Проблема рынка труда и занятости проявляются особенно остро и в России. Уровень безработицы является одним из важнейших показателей состояния экономики и уровня жизни населения.

Целью данного исследования является анализ динамики безработицы в Российской Федерации и выявление ее основных тенденций.

По определению Международной организации труда - безработным считается человек, который на данный момент времени не имеет работы, либо ищет работу и готов приступить к ней. Соответственно, уровень безработицы определяется как отношение общей численности безработных к численности экономически активного населения (в процентах) т.е вычисляется по формуле $u=(U/L)\times 100\%$

По данным сайта «Федеральной службы государственной статистики» с 2003 по 2013 гг. доля безработного населения в Российской Федерации уменьшилось на 2,7% т. е на 1796,1человек (рис. 1). Структурные сдвиги в экономике, увеличение кредитования малого бизнеса, приватизация и развитие новых хозяйственных форм явились факторами, которые повлияли на уменьшение безработицы и дали положительный эффект.

Рассматривая более подробно долю безработных граждан по возрастным группам (рис. 2), выявлено, что их максимальное количество наблюдается в интервале 15-19 лет, так как данный промежуток жизни является периодом профессионального обучения.

Рис.1 Уровень безработного населения в РФ (%) [1]

Так же большое количество безработных с 2005 по 2012 год наблюдается в возрасте 20-24. Это обуславливается тем, что в период с 20-24 лет молодежь только что, окончив обучение активны в поисках, но не имеют опыта работы, что значительно усложняет процесс их трудоустройства. Меньшую долю безработных граждан занимают люди пенсионного возраста 65-72 года.

Рис.2 Доля безработных по возрастным группам (%) [1]

В 2003 самый высокий уровень безработицы по официальным данным службы государственной статистики отмечался в Северо-Кавказском федеральном округе, а самый низкий в Центральном. К 2013 ситуация не изменилась так как максимальный и минимальный уровень остался в тех же федеральных округах (рис. 2).

В период с 2003 по 2013 год уровень безработного населения начал постепенно снижаться, что является положительной тенденцией и указывает на

экономическую стабильность в стране. Однако в 2006 году в Северокавказском федеральном округе в процентном соотношении безработица увеличилась на 5,4 %, но уже к 2013 году уровень безработицы постепенно уменьшался. Так же увеличение доли безработных граждан в 2009 году по сравнению с 2003 было отмечено в таких округах как: Центральный, Приволжский, Уральский и Дальневосточный.

Рис. 3 Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год (%) [1]

На официальном сайте Росстата была опубликована информация о численности безработных граждан по уровню их образования. Данная статистика свидетельствует о том, что за последние 7 лет число безработного населения, имеющего только основное общее образование, уменьшилось на 4,1 %, это связано с тем, что на рынке труда появились новые профессии, требующие больше личностных качеств, чем профильного образования. Существенным изменениям подверглось и число граждан с высшим профессиональным образованием. С 2005 года их количество в процентном соотношении выросло на 6,1 %. Данная отрицательная динамика отражает нынешнюю ситуацию с недостатком рабочих мест для молодых специалистов соответственно и возникает высокая конкуренция на рынке труда. Сравнивая общую динамику безработных граждан по уровню их образования, стоит отметить, что спад безработицы среди людей со средним общим образованием идет с меньшими темпами. В период с 2005 по 2012 год уменьшение было незначительным и составило 0,6 %.

Рис.4 Уровень безработных граждан по уровню образования [1]

Под влиянием позитивных экономических факторов к 2012 году количество занятых в экономике городского и сельского населения увеличивалось. Однако спад был не равномерный и сопровождался резкими скачками. Так, в 2009 году по сравнению с предыдущим годом, в сельском население безработица увеличилась на 1,6 %, а в городском на 2,2%. Увеличение уровня безработных граждан в 2009 году было связано с всемирным экономическим кризисом. Соответственно, производители были вынуждены экономить, и одним из действенных способов было сокращение рабочего персонала. Стоит отметить, что экономического кризис коснулся и других развитых стран. По отчету «Бюро статистики труда Министерства труда США» средний уровень безработицы вырос в 4 регионах и 46 штатах страны. В процентном соотношении их разница составила 4,6%, а количество занятого населения упало с 0,8% до 62%.

Исходя из проанализированных данных можно сделать следующие выводы:

1. В период с 2003 по 2013 гг. уровень безработных граждан уменьшился на 2,7 % т.е на 1796,1 человек.
2. Большую долю безработных граждан занимает подростки и молодежь в возрасте 15-19 и 20-24 года.
3. С 2003 по 2013 максимальный уровень безработицы сохранялся в Северо-Кавказском регионе.
4. Наибольший уровень безработицы в сельском и городском населении был достигнут в 2009 году.

Рис. 5 Уровень безработицы по типам населения [1]

Таким образом общая картина уровня безработицы положительная, однако на фоне надвигающегося финансового кризиса в России, который по прогнозам аналитиков продлится в лучшем случае до 2017 года, безработица будет расти. По методологии МОТ увеличение прогнозируется на уровне 5,7% от численности экономически активного населения.

Для достижения максимальной занятости населения, России нужна прорывная экономическая политика и стратегический план на 20-30 лет. Кроме того, необходимо внедрить такую систему как семейный бизнес, в котором каждый член семьи будет задействован в процессе труда. Правительство должно эффективно использовать социальные инновации для устранения негативных тенденций возникших впоследствии структурных сдвигов в экономике страны.

Литература

1. Официальные данные Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.gks.ru/>

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Ходзинская А.Б.

*преподаватель кафедры управления,
институт имени К.В.Россинского, г. Краснодар*

АДАПТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Адаптивность развития социально-экономической системы региона приобретает актуальность в рамках современной деформации объективных экономических тенденций России. Современная деформация объективных экономических тенденций рассматривается как результат обострения глобальных противоречий и противостояния экономических интересов. Механизм адаптивного управления ориентирован на перманентный поиск, формирование и оптимизацию способов и методов влияния на социально-экономические процессы, которые обеспечивают достижение совокупной устойчивости социально-экономического положения региона.

В качестве объекта регионального адаптивного управления следует рассматривать субъекты и процедуры, преобразовываемые путем управленческих методов различных уровней - экзогенные и эндогенные факторы, вызывающие разбалансированность существования экономики субъекта, особенно в условиях внешних и внутренних возмущений. В качестве внутренних факторов разбалансированности функционирования экономики территории следует назвать производственные, инвестиционные, финансовые, организационно-управленческие. В свою очередь, макроэкономические, геополитические, рыночные, социальные, экологические и другие входят в группу внешних факторов.

Приведенный перечень факторов экономической дестабилизации позволяет в качестве ключевого направления адаптивного управления региональной экономикой выделить формализацию предпринимаемых мер, направленных на устранение действия неблагоприятных факторов, вызывающих кризисное состояние экономики субъекта.

Управленческие решения, реализуемые на первоначальных стадиях проявления кризисных явлений в развитии региональной экономики, должны учитывать потенциальный риск развития более глубоких стагнационных явлений и быть направлены на преодоление частных территориальных проблем. Различные пути сбалансирования и стабилизации процессов, предопределенные субъективной спецификой регионального управления, формируют многообразие стратегических предпочтений.

Уточнение ключевых функций адаптивного управления региональной экономикой с учетом экономического потенциала позволяет сделать вывод о том, что само по себе управление может быть охарактеризовано как непрерывная конструктивная деятельность, осуществляемая институтами государственной власти, предполагающая оценку воздействия специфических

факторов на возникающие проблемы регионального развития и основанная на единых принципах государственного управления для интеграции федеральных, региональных и муниципальных властей, региональной инфраструктуры, бизнеса, населения и институциональных структур общества.

Взаимодействие субъекта и объекта в процессе адаптации экономического развития отличается высокими темпами изменений. Сложность решения этой проблемы состоит в отсутствии необходимой оперативности в тактике и стратегии достижения устойчивости, обеспечивающей результат лишь на первоначальных этапах проявления дестабилизирующих факторов [1]. Учитывая сложившуюся практику управления региональной экономикой, целесообразно выделить как минимум два типа реагирования на состояние региональной неустойчивости и разбалансированности:

1) реагирование, нацеленное на активные процессы, вызванные модернизацией основных производственных фондов, использованием инновационных технологий, изменением ценовой политики, расширением рынков сбыта товаров и услуг, обновлением маркетинговых и менеджмент-технологий и др.;

2) реагирование, ориентированное на минимизацию издержек и реструктуризацию производства, реализацию товаров по демпинговым ценам, снижение ассортимента продукции и др.

Первый тип реагирования может быть охарактеризован как атакующий, а второй тип - как защитный.

Ключевой целью адаптивного управления региональной экономикой в условиях протекающих пространственно-экономических возмущений становится поддержание устойчивости и сбалансированности развития регионального хозяйственного комплекса. Устойчивость текущего положения региона представляет собой его способность противодействовать негативным вызовам внутренней и внешней среды различного характера, обеспечивать оперативный возврат в базовое состояние в ситуации нарушения либо снижения уровня своего развития, сохранять постоянное повышение качества жизни граждан на основе непрерывного расширенного воспроизводства территориально-хозяйственной системы на фоне экономической турбулентности.

В рамках реализации модели адаптивного управления социально-экономическим развитием территориального образования должен быть сделан акцент на укреплении таких важных свойств региональной системы, как ее экономичность (реализация конкурентных преимуществ); инновационность (соответствие современным технологическим укладам); гибкость (адаптация к трансформирующимся условиям); гуманистичность (повышение культурно-интеллектуального потенциала населения), экологичность (способность не наносить вреда окружающей природе).

Обобщая сказанное, следует выделить следующие ключевые направления регионального механизма адаптивного управления устойчивостью экономики территории:

- разработка государственных направлений поддержки развития

высокотехнологичных и конкурентоспособных ключевых производств и отраслей экономики, обуславливающих повышение устойчивого развития территории;

- осуществление институциональных изменений, способствующих согласованности действий общественных институтов по достижению сбалансированного развития региона;
- поддержка развития инвестиционной активности региона;
- достижение более рационального использования ресурсов региона;
- организация обучения персонала современным подходам к анализу хозяйственной деятельности организации и принятию управленческих решений по устойчивому развитию хозяйствующих субъектов;
- осуществление структурной трансформации экономики, соответствующей развитию системы управления сбалансированным развитием территории согласно требованиям ВТО, делающей возможным увеличение производства конкурентоспособной продукции;
- создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего получение зарубежных инвестиций;
- активная социальная политика, ориентированная на уменьшение имущественной дифференциации граждан региона;
- развитие регионального фондового рынка.

Литература:

1. Жуков Б.М., Осин А.А. Роль государства в регулировании социально-экономических процессов в регионе: теоретический аспект. Экономика и предпринимательство. 2012. № 2. С. 36-40.
2. Мельникова Л. Долгосрочные стратегии регионального развития: перспективы роста и ограничения // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 1.
3. Кузнецова О.В. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов // Вопросы экономики. - 2013. - № 2.
4. Завьялов А. Инновационная адаптация региональной социально-экономической системы: влияние межуровневых взаимодействий // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - № 4.
5. Джаримов А.А., Попов Р.А. Развитие производительных сил в условиях ужесточения конкуренции: региональный срез проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Экономика. - 2013. - Вып. 2.
6. Жуков Б.М. Инновационное обеспечение гибкого управления предприятием (теория, инструментарий, реализация): Монография. Краснодар, 2010. — 394 с.
7. Жуков Б.М., Верменникова Л. В. Совершенствование системы адаптивного управления предприятиями сферы услуг как основа повышения их конкурентоспособности // журнал «European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук)», 2011, №12(15). С.389-393.
8. Жуков Б.М. Управленческая гибкость как фактор поддержания инновационной активности предприятия // Бизнес в законе, №1, 2012. С.304-

9. Жуков Б.М. Концепция обеспечения гибкого развития организации в целях повышения ее конкурентоспособности и инновационности // Экономика и предпринимательство. № 8 (37), 2013. С. 500-503.

10. Жуков Б.М., Маницкая Л.Н. Модернизация предприятий сферы услуг: концептуальная модель, гибкое управление, инструментальные средства: Монография. Москва: Изд-во «Ваш полиграфический партнер», 2014.-208с. (Серия: Библиотека журнала «Экономика и предпринимательство»)

11. Жуков Б.М., Дианова В.А., Ходзинская А.Б. Стратегические ориентиры повышения эффективности использования ресурсного потенциала и устранения ограничений развития локально-пространственных систем региона // Экономика и предпринимательство. № 10 (51), 2014. С.432-438.

Лисин Д.В.

*заведующий Центром космических информационных технологий
ИЗМИРАН, Москва, Троицк, Россия.*

ПОНЯТИЯ ИНВАРИАНТА И БАЗЫ ПРЕЙСКУРАНТА КАК СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Согласно одному из основных общенаучных методологических принципов «Практика - критерий истины», адекватность экономической теории следует проверять путём сопоставления желаемых результатов экономической деятельности общества реально полученным на практике. Непрерывающаяся череда экономических «кризисов», приводящих к целому ряду негативных внутрисоциальных потрясений, вплоть до развязывания локальных и мировых войн, не позволяют признать господствующую в мировой науке экономическую теорию достаточно адекватной реальной практике.

Если рассматривать экономику как одну из научных дисциплин, то следует признать, что основной её задачей должно являться устойчивое по предсказуемости [1] управление производственно-потребительской системой общества. Подобные задачи в «естественнонаучных дисциплинах» решаются построением соответствующих математических моделей на основе специфического для конкретной отрасли понятийного и терминологического аппарата. Ещё одно важнейшее требование к теории любого класса — это требование метрологической состоятельности, что в самом обобщённом смысле подразумевает отражение теорией некоей объективной истины вне зависимости от субъективизма исследователей или пользователей данной теорией.

Цель данного доклада — показать необходимость введения в понятийный аппарат современной экономической науки таких категорий, как «инвариант прейскуранта» и «база прейскуранта» .

Современная экономическая наука оперирует номинальными денежными суммами на счетах экономических субъектов, выраженными в числовых значениях, номинированных в соответствующих валютах. Это может

порождать иллюзию метрологической состоятельности совершаемых выкладок, что на практике не соответствует действительности [2].

Инвариант прейскуранта изначально характеризовался тем, что в системе меновой торговли, когда продукты обмениваются друг на друга по двухходовой схеме «Т1 => Д => Т2 » среди товаров денежной группы выделяется один товар, обладающий следующими качествами:

- является полноправным участником натурального продуктообмена меновой торговли в силу того, что обладает какими-то иными видами полезности помимо того, что он постоянно выполняет функцию товара посредника в двухходовой схеме «Т1 => Д => Т2 »;

- в его количестве общепризнанно выражаются цены всех остальных продуктов на рынке во всех операциях продуктообмена меновой торговли (вследствие этого обстоятельства цена единицы учёта самого продукта-инварианта, выраженная в количестве инварианта, всегда единица, что и даёт название термину «инвариант прейскуранта»; иными словами, инвариант на инвариант всегда обменивается в пропорции 1:1).

После того как прежний инвариант прейскуранта (золото) и средства платежа (числа на банковской бумаге и безналичные) разделились и перестали быть одними и теми же деньгами, экономические теории, измеряющие показатели в номинальных денежных суммах, утратили метрологическую состоятельность, в результате чего исчезла возможность однозначного сопоставления финансовых показателей производственно-потребительских систем со спектрами производства и потребления в их натуральном выражении.

Без возможности однозначного сопоставления показателей разных дат и разных регионов невозможен ни анализ, ни прогноз, ни моделирование, ни планирование, ни управление экономикой на макро- и на микро- уровнях.

Однако инвариант прейскуранта, будучи измерителем цен всех остальных товаров, в общем случае не является базой, определяющей уровни всех остальных цен, включая и курсы валют (их относительные цены) разных государств. Поэтому в наши дни все предложения возродить золотой стандарт проистекают из глубокого непонимания обусловленности возможностей распределения продукции её производством. Так в Испании — в эпоху безупречного золотого обращения — с 1492 по 1600 год цены на товары в их золотом исчислении выросли втрое. Это произошло вследствие того, что спектр производства всей остальной продукции в расчете на душу населения практически не изменился, а количество золота, в том числе и в денежном обращении, значительно возросло благодаря его притоку из Америки.

Этот исторический факт показывает, как цена золотого инварианта упала по отношению к другому инварианту — неявному (зерну), не признаваемому обществом в таковом качестве, но вне зависимости от этого определяющему уровни и соотношения всех остальных цен. Этот пример приводит к понятию: **база прейскуранта**. Она представляет собой малочисленную группу товаров, каждый из которых обладает следующим свойством: значительный подъём цен на него в течение непродолжительного времени вызывает значительный рост себестоимости производства подавляющего большинства остальных товаров.

Причиной роста себестоимости производства остальных товаров является прямое или косвенное потребление этого продукта в производстве остальных продуктов (если не всех, то их подавляющего большинства).

Теорема. *Для обеспечения сопоставимости экономических расчётов, экономических анализов и прогнозов, планирования общественно-экономического развития на длительных интервалах времени следует избирать инвариант преЙскуранта, принадлежащий к его базе на протяжении всего рассматриваемого периода.*

Не следует забывать, что экономическая система — часть общего для всех физического мира, по какой причине все процессы в ней подчиняются также общефизическим законам. Из общего курса физики известно, что $A_n = \eta A_e$, где A_n - полезная работа, произведённая системой, A_e - количество энергии, введённой в систему, η - коэффициент полезного действия системы (КПД).

Однако нас будет интересовать «полезная работа», производимая экономической системой, но понимаемая не в смысле механической работы. В этом случае «полезная работа», «полезный эффект» сохраняют количественное выражение, но обретают иную размерность. В этом случае и КПД также обретает размерность:

$$[\eta] = \frac{\text{единица учёта полезного эффекта системы}}{\text{единица учёта энергии, вводимой в систему}}$$

Полезный эффект, получаемый от производственной системы общества, в его натуральном выражении — спектр производства продукции конечного потребления. Но если вынести за скобки время, необходимое для наращивания производственных мощностей в каждой отрасли, и засчитать полезным и всё внутрипроизводственное потребление промежуточных продуктов (поскольку без них невозможно обойтись в производстве конечных продуктов при существующих технологиях), то уровень производства по каждой позиции номенклатуры спектра производства ограничен КПД технологических процессов соответствующей отрасли и количеством, вводимой в неё энергии. Соответственно этому, весь спектр производства ограничен сверху:

- значениями отраслевых КПД технологий;
- количеством энергии, вводимой в производственную систему в целом;
- распределением энергии между её отраслями.

Если проанализировать данные о годовой выработке электроэнергии по странам мира в расчёте на душу населения, то можно понять, что качество жизни в каждой из стран это, прежде всего, - энергопотенциал (собственная выработка + импорт) на душу населения и эффективность его использования для удовлетворения потребностей людей (КПД).

При переходе от натуральных показателей производственно-потребительской системы к их денежному выражению энергетическая база преЙскуранта выявляется в качестве его первичной базы. Иными словами цены на энергию, на энергоносители задают уровень всех остальных цен, при сложившихся и медленно — по отношению к динамике производства — меняющихся запросах общества.

Энергетическая база прейскуранта неизменно существует на протяжении всей истории цивилизации, хотя и изменяется по составу входящих в неё энергоносителей и удельному весу каждого из них в производственной деятельности общества.

В наши дни имеет место глубокая ошибка - избрание в качестве псевдоинварианта и псевдобазы прейскуранта доллара — платёжной единицы одной из многих стран, вопреки тому, что ни одна современная платёжная единица не принадлежит к первичной (энергетической) базе прейскуранта и вообще не является полноправным участником производственного и потребительского продуктообмена, а только сопровождает и поддерживает его.

Со второй половины XX века наилучшим инвариантом прейскурантов внутреннего рынка научно-технически развитых стран и прейскуранта глобального рынка является кВт×ч электроэнергопотребления, поскольку:

- подавляющее большинство хозяйствующих субъектов являются потребителями электроэнергии;
- тарифы на электроэнергию входят в энергетическую базу прейскуранта.

При этом весь финансово-экономический анализ и прогнозы обретают метрологическую состоятельность и сопоставимость на исторически длительных интервалах времени на основе выражения всех расчётных и реальных цен, себестоимостей и прочих финансовых показателей в кВт×ч.

Литература.

1. Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997 — 2003 гг.) С-Пб, 2003 г. -403с.

2. Д.В.Лисин. Влияние института кредитования под процент на производственно-потребительский сектор экономики общества. Экономика: вчера, сегодня, завтра. №7-8, 2012г., с.53-72. ISSN 2222-9167.